

Центр экономических исследований (ЦЭИ) благодарит всех участников за их бесценный вклад в международную экономическую конференции. Конференция проводится для того, чтобы ученые эффективно формировали современную научную мысль, чтобы имели доступ к научным информационным ресурсам страны и мира. ЦЭИ стремится представить научную среду нового поколения в простой и понятной форме, с тем, чтобы общественность могла лучше ориентироваться и формировать свою точку зрения. Не в споре рождается истина, а вследствие плодотворного обмена мнениями.

XXXVII Международная научно-практическая конференция

«СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ:
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ»

СБОРНИК Тезисов

**ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**XXXVII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ**

**«СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ: ИССЛЕДОВАНИЯ
И РАЗРАБОТКИ»
(30.09.2015г.)**

г. Санкт-Петербург – 2015г.
© Центр экономических исследований

УДК 330
ББК У 65
ISSN: 0869-1325

Сборник публикаций центра экономических исследований по материалам XXXVII международной научно-практической конференции: «Современная экономика и финансы: исследования и разработки» г. Санкт-Петербург: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Центр экономических исследований, 2015. – 78с.
ISSN: 0869-1325

Тираж - 300 шт.

УДК 330
ББК У 65
ISSN: 0869-
1325

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:
Центр экономических исследований
Электронная почта: info@cer-spb.ru
Официальный сайт: www.cer-spb.ru

Содержание БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Влезкова В.И. КЛАСТЕРИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО АСПЕКТА	5
БУХГАЛТЕРСКИЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ Ковалева В.И. ВОПРОСЫ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	9
ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ	13
Надыров Ш.М., Ахаев А.А. ПРОБЛЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕПИ	13
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ Асанов А.Н., Анохина С.В., Дючкова В.А. УРОВНИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ	17
Матыцина Н.В. ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ	21
МЕНЕДЖМЕНТ Семенова И.В. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ЛИДЕРСТВО – КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ САМОРАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА	25
ОЦЕНКА РОЛИ МАРКЕТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА Давлетова М.Т., Момынова С.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА В КОМПАНИИ	29
ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ И КРЕДИТ	34
Чепик О.В. ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АПК	34
Королёв А.М. АДАПТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ К ТРЕБОВАНИЯМ И ОСОБЕННОСТЯМ РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ	37
Назарчук Н.П. ПОНЯТИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ	46

Лопатина О.А. КРЕДИТНЫЙ КАНАЛ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ТРАНСМИССИИ... 49	49
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ	
Краснов В.Г., Калинина М.В. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ..... 57	57
Луценко Г.Л. ВЛИЯНИЕ ПЕРЕКРЕСТНОГО СУБСИДИРОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ..... 62	62
Ларкина И.В. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА И ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА 65	65
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ	
Федоров К.В. ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА УСЛУГ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА..... 70	70
Панченко А.А. СМЕРТНОСТЬ ЛЮДЕЙ НА ДОРОГАХ ПО ПРИЧИНЕ АВТОАВАРИЙ КАК ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. 72	72

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Влезкова В.И.

*ассистент кафедры мировой экономики
Самарский государственный экономический университет
г. Самара, РФ*

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА С УЧЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО АСПЕКТА

Российский банковский сектор является структурно неоднородным (по размеру активов банков, региональной принадлежности, источнику собственных средств, спектру оказываемых экономике услуг и др.). Банк России в своих отчетах широко использует термин «кластеризация банковского сектора», выделяя, таким образом, отдельные группы банков с общими признаками.

Так как российский банковский сектор представлен многочисленными банками, то оценку влияния разнообразных факторов на деятельность российских коммерческих банков целесообразно производить на агрегированном уровне для различных групп банков. В этой связи, выбор адекватного подхода к разделению совокупности российских коммерческих банков на группы с общими признаками российского банковского сектора очень важен [1, 2, 3].

На сегодняшний день в научной литературе представлено достаточно много различных методов и способов кластеризации банковского сектора. Большинство авторов проводят разграничение банков на группы в основном по размерам активов вкуче с критериями собственника (с государственным участием, частные российские и с иностранным участием банки). Что, по их мнению, позволяет, например, установить степень участия каждой группы в межбанковской конкуренции, в том числе и международной. При таком способе количество кластеров, как правило, варьируется от 4-х до 9-ти. В эти кластеры входят: опорные банки с государственным участием; государственные, крупные частные и иностранные банки; частные и иностранные банки первого и второго эшелонов и средние и мелкие частные банки.

По мнению авторов, данный метод кластеризации имеет следующие преимущества: во-первых, позволяет выявить наиболее острую конкуренцию среди лидеров первого и второго эшелонов [1, с. 19]; во-вторых, разграничить кластеры, в состав которых входят крупные российские банки и банки с иностранным участием различающиеся с точки зрения конкурентоспособности и модели поведения на рынке; в-третьих, позволяет выявить влияние отдельно взятых групп банков на конкурентоспособность всей российской банковской системы в целом, а также определить сегменты с острой конкуренцией с банками с иностранным участием.

Другие авторы с известной долей условности выделяют четыре основные группы [4, 5]. В первую группу входят банки с доминирующим государственным участием (как правило, такие банки оказывают самый широкий спектр услуг) и квазигосударственные банки, в которых контрольный пакет акций принадлежит государственным компаниям [5, с. 87]. Во вторую группу входят банки-нерезиденты (обладают высоким потенциалом развития широкой линейки банковских услуг, привлечения и удержания клиентуры и высоким качеством капитала). К третьей группе относят крупные частные банки, позиционирующие себя как универсальные кредитные учреждения, с перспективой развития широкой филиальной сети, выхода на международные рынки, диверсификации клиентской базы и активных операций. Четвертую группу образуют малые и средние банки.

Также ряд авторов придерживаются позиции, что архитектура банковской системы должна быть многоуровневой с несколькими классами банков [6]. По их мнению, такая модель способствует повышению конкуренции. На первом уровне находится Центральный банк РФ (Банк России), на втором уровне – банки с государственным участием, нерезиденты, крупные столичные и региональные банки, третий уровень занимают небанковские кредитные организации всех типов (банковского и кооперативного), четвертый уровень – инфраструктурные институты различных типов.

Ключевым фактором лидерства в этом случае является участие в капитале банка государства либо иностранное участие. В качестве главного конкурентного преимущества продолжает оставаться развитая филиальная сеть, а также внедрение интернет-технологий и, как следствие, широкий спектр банковских услуг в сочетании с комплексным обслуживанием.

Особого внимания заслуживает подход к группировке банков на основе принципа многоукладности [7]. Данный подход подразумевает, что в качестве инструмента формирования многоукладной конкурентной среды в банковском секторе выступит реструктуризация банковской системы.

По итогам реструктуризации банковский сектор будет выглядеть следующим образом: первую группу составляют государственные банки, вторую - Сбербанк РФ; третью - банки с участием иностранного капитала; четвертую - крупные многофилиальные банки; пятую - банки ФПГ; шестую - карманные банки; седьмую - региональные банки (см. рисунок 2.4). При этом деятельность первой, шестой и седьмой групп ориентированы на интересы регионов, остальные группы ориентированы на федеральный центр. Наряду с банковскими кредитными организациями банковский сектор дополнен небанковскими: 1) клиринговые палаты; 2) МФО - микрофинансовые организации; 3) депозитно-кредитные. По мнению автора, такая структура характерна для переходного периода. Она

существует лишь до момента создания равных конкурентных условий для всех банков [7, с 157].

Формирование зрелой рыночной конкуренции в банковском секторе предполагает сохранение принципа многоукладности. Консолидация банковского капитала продолжается, монополистические и олигополистические тенденции в деятельности банков усиливаются. Такие банки обладают и основными конкурентными преимуществами, в том числе в конкуренции с международными банками, функционирующими на российском банковском рынке. Ведущую роль на рынке банковских услуг играют крупные банки.

Разнообразные подходы к сегментации банковского сектора не учитывают одного важного аспекта – регионального. Именно разнообразие и значительные различия в экономическом развитии и конкурентоспособности российских регионов, требуют оценить степень развития и конкурентоспособность банковской системы через призму регионального развития и эффективности. Исходя из вышесказанного, можно выделить 4 группы банков.

1 группа – крупные банки с государственным участием (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВТБ-24, Россельхозбанк и др.);

2 группа – крупные частные инорегиональные банки (Альфабанк, ФК Открытие, Банк Москвы, «Русский Стандарт», Россия и др.).

Именно банки 1-й и 2-й групп в силу своего монопольного или олигопольного положения осуществляют активную конкуренцию, как между собой, так и с банками третьей группы;

3 группа – банки с иностранным участием (Юникредит Банк, Росбанк, Райффайзенбанк, Ситибанк, Дойчебанк и др.) обладают конкурентными преимуществами в силу своих связей с материнскими банками, как правило, ТНБ;

4 группа – крупные региональные банки (в том числе с государственным региональным участием), частные коммерческие банки и небанковские кредитные организации.

Региональные банки в силу их тесных связей с субъектом РФ, с руководством региона, региональным капиталом, призваны повысить его конкурентоспособность, расширять экономические границы региона за пределы границ административных. Именно на эти банки региональные власти и капитал могут опереться в отстаивании своих интересов в конкуренции с другими регионами и с федеральным центром. Крупные региональные банки, заняв монопольные или олигопольные позиции в регионе, могут успешно конкурировать с крупными банками из 1, 2 и 3 групп. Формирование и развитие таких банков является важной задачей экономической политики региональных властей, и объективно обуславливает развитие зрелой современной конкуренции в региональном банковском секторе.

Частные коммерческие банки и небанковские кредитные организации – как региональные, так и из других регионов представляют типы конкуренции «дифференцированные продукты» и «свободная конкуренция», обслуживая, например, бизнес своих хозяев, сотрудничая с малым и средним бизнесом, муниципалитетами, населением.

Список использованной литературы

1. Мамонов М.Е. Неструктурный подход к оценке уровня конкуренции в российском банковском секторе [Текст] / М.Е. Мамонов // Банковское дело. – 2010. - № 7. – С. 17-24.

2. Волков О.Р. Конкуренция на российском банковском рынке и оценка конкурентоспособности банков: автореф. дисс... канд. эконом. наук. – Москва, 2011. - 24 с.

3. Кахриманова К.Р. Кластеризация коммерческих банков внутри российской банковской системы // УИС РОССИЯ: Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал. - 2014. - Т.6. - Вып.1. - С.91-115. Режим доступа [http://uisrussia.msu.ru/docs/nov/sr_econ/2014/1/sr_econ_index_2014_1.htm]

4. Цаплев Д.Н. Развитие межбанковской конкуренции в финансовой системе России: автореф. дисс... канд. эконом. наук. – Краснодар, 2013. – 24 с.

5. Шапошников А.М. Межбанковская конкуренция и оценка конкурентоспособности коммерческих банков: дисс... канд. эконом. наук. - Красно-дар, 2014. - 145 с.

6. Леонтьев А.Б. Финансовая устойчивость банковской системы российской федерации в условиях концентрации капитала банков: автореф. дисс... канд. эконом. наук. – Самара, 2013. - 22 с.

7. Петров М.А. Стратегия развития конкуренции в банковском секторе экономики: дисс... доктора эконом. наук. – Саратов, 2006. - 236 с.

БУХГАЛТЕРСКИЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ

Ковалева В.И.

аспирант 1 курса,

*ФГБОУ ВПО «Ростовский Государственный Экономический
Университет (РИНХ)»*

г. Ростов-на-Дону, РФ

ВОПРОСЫ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Важную роль в системе корпоративного управления играет внутренний контроль. При этом, чем более значительна компания по масштабам деятельности, оборотам, по организационной структуре, тем выше требования к системе контроля и актуальнее задача повышения ее эффективности и качества.

Системы внутреннего контроля (СВК) имеются во всех компаниях, однако далеко не всегда они удовлетворяют современным требованиям. Фактическое исчезновение национальных границ на пути передвижения капитала и выход российских организаций на международный рынок капитала, желание размещать акции на Нью-Йоркской, Лондонской и других биржах - все это приводит к усилению необходимости контроля внутри компании, а также к неизбежной перестройке всей СВК.

К тому же, недостаточное внимание к вопросам организации СВК со стороны компаний может обернуться ослаблением конкурентных позиций, ухудшением финансовых показателей, снижением качества управленческих решений. Эффективность внутреннего контроля достигается путем использования методов, которые позволяют уже на ранних стадиях выявить возникновение у организаций проблем, связанных с неблагоприятным результатом деятельности в разрезе операций и бизнес-процессов. Ранняя диагностика проблем и слабых сторон организации требует методологической разработки и теоретического обоснования вопросов, касающихся процесса организации эффективной СВК.

Особое внимание к вопросу внедрения внутреннего контроля в коммерческой организации обусловлено введением в Федеральном Законе от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ст.19) нормы, касающейся обязательной организации и осуществления экономическим субъектом внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни. [1]

Построение этой системы во многом зависит от специфики и масштаба деятельности организации, стадии его жизненного цикла. Новый Закон № 402-ФЗ выводит этот вопрос из разряда рекомендуемых на уровень обязательных.

В то время как для нефинансового сектора внутренний контроль, как обязательный организационный элемент, является относительно новым

понятием, в банковской сфере СВК функционирует уже достаточно долгий промежуток времени. Так, в соответствии со ст.57.1 Федерального закона от 10.07.2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России устанавливает требования к СВК кредитных организаций, в банковских группах, а также квалификационные требования к руководителю службы внутреннего контроля кредитных организаций, головной кредитной организации банковской группы. [2]

Более того, кредитная организация обязана уведомить Банк России о назначении (освобождении) на должность руководителя службы внутреннего контроля, что указано в ст.11.1-2 Федерального закона от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности». [3]

Существуют организации, такие как страховые организации и брокеры, профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные потребительские кооперативы (в том числе ломбарды), которые должны организовывать службу внутреннего контроля в соответствии с другими законодательными актами. Правила внутреннего контроля разрабатываются с учетом требований, утверждаемых Центральным банком РФ. В соответствии со ст.4 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относится организация и осуществление внутреннего контроля. Также, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях. [4]

Перечисленные выше организации должны также руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012 года № 667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций)».

Понятие «внутреннего контроля» давно существовало в гражданском праве. Так, деятельность компаний, созданных в форме акционерных обществ открытого и закрытого типа, регулируется Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 85 которого предусмотрено осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества путем избрания общим собранием акционеров ревизионной комиссии (ревизора) общества. [5]

Деятельность компаний, созданных в форме обществ с ограниченной ответственностью, регулируется Федеральным законом от 08.02.1998 года

№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». В соответствии со ст. 47 Закона № 14-ФЗ ревизионная комиссия (ревизор) общества избирается общим собранием участников общества на срок, определенный уставом общества. Однако обязательным избрание ревизионной комиссии является только в обществе, имеющем более 15 участников (ст. 32 Закона № 14-ФЗ). [6]

Несмотря на наличие в законодательных актах предписаний о необходимости осуществлять внутренний контроль, к данному вопросу экономические субъекты зачастую подходят достаточно формально. [7]

Следует обратить внимание на то, что Министерство Финансов РФ 26 декабря 2013 года приняло документ «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» (Информация № ПЗ-11/2013), который содержит рекомендации по организации и осуществлению экономическим субъектом внутреннего контроля.

Следует отметить, что СВК, предложенная Минфином России, основана на основных методах COSO, которые были разработаны в 80-х годах XX столетия и широко используются международными компаниями для постановки СВК. Комитет организаций-спонсоров Комиссии Тредвея (the committee of sponsoring organizations of the treadway commission, COSO) — некоммерческая организация, учрежденная в Соединенных штатах с целью разработки рекомендаций, позволяющих улучшить качество финансовой отчетности за счет создания процедур внутреннего контроля и совершенствования корпоративного управления. COSO разработал общую модель внутреннего контроля, в сравнении с которой компании и организации могут оценить собственные системы управления. Многие компании при организации СВК используют именно эту модель.

Вопросы оценки эффективности функционирования СВК экономического субъекта изложены в Федеральных правилах (стандартах) аудиторской деятельности:

➤ Правиле (стандарте) № 8 «Понимание деятельности аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности»;

➤ Правиле (стандарте) № 29 «Рассмотрение работы внутреннего аудита». [7]

Еще на стадии планирования аудиторской проверки аудитор должен принять во внимание систему бухгалтерского учета и внутреннего контроля для того, чтобы определить объем работ, необходимый для выполнения аудиторских процедур. Результатом работы аудитора в ходе оценки СВК является определение риска внутреннего контроля, а выявление всех возможных недостатков определенной системы контроля.

Согласно федеральным стандартам аудита, СВК представляет собой процесс, организованный и осуществляемый представителями собственника, руководством, а также другими сотрудниками аудируемого лица, для того чтобы обеспечить достаточную уверенность в достижении целей с точки зрения надежности финансовой (бухгалтерской) отчетности, эффективности и результативности хозяйственных операций и соответствия деятельности аудируемого лица нормативным правовым актам.

Важно отметить, что стандарт дает характеристику элементов СВК применительно к задачам аудита бухгалтерской финансовой отчетности, систематизирует факторы, оказывающие влияние на возникновение рисков существенных искажений, раскрывает подходы к оценке эффективности функционирования СВК. Организации крупного и среднего бизнеса, опираются на международный опыт, для создания СВК в целях повышения эффективности управления. Таким образом, система нормативного регулирования, которая сложилась в Российской Федерации, требует глубокой адаптации западных теоретических и практических разработок в области создания СВК и эффективности их функционирования.

Список использованной литературы:

1. О бухгалтерском учете : федер. закон РФ от 06.12.2011 № 402-ФЗ (с изм. и доп. от 01.01.2014);
2. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федер. закон РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ;
3. О банках и банковской деятельности: федер. закон РФ от 02.12.1990 № 395-1
4. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федер. закон РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
5. Об акционерных обществах: федер. закон РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ;
6. Об обществах с ограниченной ответственностью: федер. закон РФ от 08.02.1998 №14-ФЗ;
7. Мальцева Е.В., Построение системы внутреннего контроля с учетом требований Федерального закона «О бухгалтерском учете» /Аудиторские ведомости. – 2014.- № 1.

ИННОВАЦИОННО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Надыров Ш.М.,

*д.г.н., профессор кафедры географии, землеустройства и кадастра
Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби
г. Алматы, Республика Казахстан*

Ахаев А.А.

*магистрант 2 курса, кафедры географии, землеустройства и
кадастра
Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби
г. Алматы, Республика Казахстан*

ПРОБЛЕМЫ ВСТРАИВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

Современный этап развития непосредственно связан с ускоряющимся развитием технологий, и сменой технологических укладов производства. Колоссальными темпами в экономике развитых стран, развивается сфера высоких технологий, что предъявляет новые требования к научному обоснованию их теоретико-методологических и прикладных аспектов. Казахстанская экономика характеризуется большим технологическим отставанием, в которой основой является производства 3-го и 4-го технологического уклада.

Таблица 1 – Доля техноукладов в экономике некоторых стран (оценка)

Для встраивания Республики в мировые инновационные и

Страна	III техноуклад	IV техноуклад	V техноуклад	VI техноуклад
США[1]	-	20 %	60 %	5 %
Россия[1][2]	30%	50%	10%	-
Украина[3]	57,9 %	38 %	4 %	0,1 %
Казахстан	65 %	34 %	1 %	-

технологические цепи, казахстанской экономике необходим качественный скачок в развитии производительных сил, формирование нового производства, в котором совершенствуются формы и методы управления, то есть необходима трансформация технологического уклада. Сравнительный анализ научно-технологической деятельности Казахстана и развитых стран показал, что развитие национальной системы поддержки и внедрения инноваций в республике находится на стадии зарождения.

В Казахстане пока не сформирована общегосударственная многоуровневая модель пространственной организации страны на базе оптимального совмещения всех этапов процесса управления развитием от планов до реализации на основе рационального использования важнейших

природных ресурсов и инфраструктуры. С этих позиций нами была предпринята попытка рассмотреть различные возможности решения проблем пространственной организации территории в контексте казахстанско-российских отношений.

Сложность задачи, стоящей перед казахстанской наукой и производством заключается в том, что для вхождения Республики Казахстан в число государств с шестым технологическим укладом в течение ближайших 20 лет, необходимо “перепрыгнуть” 5 технологический уклад.

В сложившихся условиях выход на траекторию устойчивого технологического роста экономики возможен только на основе концентрации имеющихся ресурсов на прорывных направлениях формирования нового технологического уклада, обеспечения добросовестной конкуренции, многократного повышения инновационной и инвестиционной активности, кардинального улучшения качества государственного регулирования, подъема трудовой, творческой и предпринимательской энергии людей.

Очевидным становится сходство сильных и слабых сторон казахстанской и российской экономик. Поэтому стоит рассмотреть, развитие территорий двух стран, в рамках единого экономического пространства. В настоящее время сохраняется экономическое единство приграничных регионов России и Казахстана. Например, экономическая инфраструктура Оренбургской (Российская Федерация), Западно-Казахстанской, Актюбинской и Костанайской (Казахстан) областей в недавнем прошлом были связаны не только территориально-географической близостью, но и технологической инфраструктурой. На современном этапе возникла необходимость на совершенно новой правовой и организационной основе решать вопросы приграничного сотрудничества. [4]

Разумеется, территориально-пространственная структура российских регионов, по периметру казахстанских границ обладая огромным производственным потенциалом в будущем, может, если не поглотить, то технологически и экономически сделать их зависимыми. Это закономерно, всегда более крупная структура либо поглощает более мелкую или слабую, либо трансформирует ее под свои интересы. В настоящее время экспорт сырья и материалов - это благо для Казахстана. Однако, при сохранении этого процесса в дальнейшем, вместе с экспортом сырья Казахстан будет вывозить рабочие места, добавленную стоимость, то есть начнется или уже началось вымывание промышленного потенциала северного Казахстана в соседние регионы России. Это касается и оттока населения, включая и коренное, когда в республике остается в основном неконкурентоспособная в России категория населения. Что следует предпринять, если сценарий экономического развития пойдет в таком направлении? Ответ, исходя из мирового опыта, может быть один. Качественные параметры

воспроизводственных структур Казахстана, в первую очередь в регионах по периметру российских границ должны быть выше российских, или, по крайней мере, равны им. Другое дело как достичь этого?

Казахстанско-российские и российско-казахстанские экономические связи по значимости и по потенциальным возможностям развития выступают важнейшими элементами в системе производственно-технологических конструкций не только двух государств, но и ряда других стран ЕЭС.

Создание совместных агломераций между РК и РФ станет реальной основой пространственной интеграции в системе Евразийского Экономического Союза (ЕЭС), аналогично опыту ЕС еще полвека назад. Агломерации станут центром инноваций, капитала, технологий, полицентрическим пространством производства товаров и услуг мирового уровня. Пространственное развитие на основе интеграции приграничных индустриальных зон между РФ и РК на основе создания совместных агломераций позволит Казахстану создать мощную экономику по периметру страны. Это обеспечит освоение значительного рынка России, создаст пояс экономической безопасности. [4]. Это главное в казахстанско-российских отношениях, способствующая проводить политику расселения населения в зонах по периметру страны, наиболее благоприятных для проживания человека, и, в конечном счете, обуславливающая расширение зоны жизненных интересов Казахстана на Евразийском континенте.

В настоящее время перед региональной наукой Казахстана встают новые сложнейшие проблемы пространственного устойчивого развития территории, направленные на расширение зоны их жизненных интересов, с учетом геоэкономической и геополитической ситуации в мире. Стоит сложная задача: с одной стороны, необходимо развивать приграничные территории, которые обладают потенциалом участия в международных процессах, с другой стороны, необходимо обеспечить их конкурентоспособность - обусловленную уровнем их экономического развития, инфраструктурного обеспечения и зависимостью от трансграничных ресурсов. Вопрос заключается в том, что могут ли в Казахстане быть сформированы агломерации, которые станут уникальной формой пространственной организации территории. Ведь для Казахстана характерны не компактность территории, низкая плотностью населения, обширные регионы интеллектуального и инновационного вакуума,

В рамках ЕС также наблюдается иерархия – высокоразвитые страны, полупериферия и периферия сообщества. На данном уровне можно говорить о процессах догоняющей модернизации. Это происходит путем перетока технологий из стран «ядра» в страны периферии. Наблюдается диффузия финансовых, управленческих и маркетинговых технологий. Преодоление технологического отставания осуществляется путем переноса наукоемких производств или их компонентов. Решающую роль в этом процессе играют прямые иностранные инвестиции и транснациональные

компании (ТНК). Крупнейшим реципиентом ПИИ стала автомобильная промышленность. [5]

Государственная структурная политика не подменяет предпринимательскую инициативу, а создает условия для последующего роста частной инвестиционной активности и экономического подъема на основе широкого освоения новых перспективных технологий на началах рыночной самоорганизации и конкуренции.

Встраивание РК в мировые технологические цепи возможно путем постепенного вовлечения Казахстана в производство комплектующих деталей с применением цветных и редких металлов в авиационной, ракетной и электронной промышленности и других отраслях высоких технологий. Без этого полноценное сотрудничество исключено. Это означает кооперирование, с предприятиями РФ, расположенных в приграничных регионах казахстанско-российской границы в области высоких технологий с выходом на мировые рынки. ЕЭС состоится только в том случае, если по периметру российско-казахстанской границы будет создан единый межгосударственный технологический регион [6], от которого во многом будет зависеть не только национальные экономики стран Евразийского Экономического Союза, но и в определенной степени значительной части Евразии.

Список использованной литературы:

1. *Каблов Е.* Шестой технологический уклад // Наука и жизнь : журнал. — М., 2010. — № 4.
2. *Рогозин Д. О.* Робот встанет под ружьё // Российская газета : газета. — М., 2013. — № 264 (6240).
3. *Василенко В.* Технологические уклады в контексте стремления экономических систем к идеальности // Соціально-економічні проблеми і держава : журнал. — Тернополь, 2013. — Т. 8, № 1. — С. 65-72. — ISSN 2223-3822.
4. *С.Н. Нугербеков., Е.У. Темирханов, Ж.К. Бапиева, С.М. Касымов, Ш.М. Надыров* Пространственная организация территории расселения населения Республики Казахстан до 2030 года. // Концепция пространственного развития и расселения населения Республики Казахстан, 2008 – 292 с.
5. *Н. А. Слука* Глобальная социально-экономическая география: Сборник научных трудов памяти Н. В. Алисова // Смоленск: Ойкумена, 2011. – 272 с
6. *Ш. М. Надыров* Перспективы единого образовательного пространства ЕАЭС // Екатеринбург, Материалы заседания ЭК "Урал-Евразия", 2015 – 22 с.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Асанов А.Н.,

*к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и менеджмента
филиал ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет»*

г. Муром, РФ

Анохина С.В.,

*студентка, специальность «Экономическая безопасность»
филиал ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет»*

г. Муром, РФ

Дючкова В.А.

*студентка, специальность «Экономическая безопасность»
филиал ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет»*

г. Муром, РФ

УРОВНИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ

Экономическая безопасность является многоуровневой проблемой. В её структуре принято выделять три уровня – уровень индивида (личности), государства и мировой экономической системы. На наш взгляд, в соответствии с задачами и предметом исследования необходимо дополнить эту классификацию вопросами экономической безопасности на уровне делового предприятия (фирмы), отрасли в масштабах страны или мира, региона внутри страны, регионального объединения стран. Общая схема уровней экономической безопасности представлена на рис. 1.

Нам представляется, что экономическая безопасность на международном уровне, в первую очередь должна быть связана с внешнеэкономической деятельностью и характеризовать конкурентоспособность страны на мировом рынке, устойчивость её валюты, финансовое положение государства. Рассматривая проблему экономической безопасности страны, надо отметить, что она складывается из безопасности её регионов и в определённой мере реализуется через обеспечение их безопасности. Под экономической безопасностью региона обычно понимается совокупность текущего состояния, условий и факторов, характеризующих стабильность, устойчивость и поступательность развития экономики территории [2, с. 52]. Региональные аспекты экономической безопасности зависят от внутренних факторов и предельно допустимых (пороговых) значений, определяющих нарушение нормального или стабильного состояния регионов страны [4, с. 17].

Рис. 1. Уровни экономической безопасности

При этом защита от внешних угроз является в основном задачей федерального уровня, а защита личности и населения от внутренних угроз – в значительной мере относится к задачам регионального уровня. Выделение региональной безопасности обусловлено тем, что регионы отличаются друг от друга экономическими, социальными, культурно-историческими, географо-климатическими, этно-демографическими и другими условиями развития.

В настоящее время существует устойчивая негативная тенденция усиления дифференциации в уровнях доходов населения по регионам страны и в разнице производства регионального валового продукта. Так, разница в производстве регионального валового продукта на душу населения между самыми благополучными и самыми отсталыми субъектами федерации в первом полугодии 2008 года составила 36 раз [1].

По нашему мнению, территориальная целостность, благополучие и уровень культуры России, развитие демократических принципов организации общества напрямую зависят от степени обеспечения экономической безопасности субъектов Федерации. Поэтому мы считаем, что роль регионов страны должна учитываться в первую очередь во всех документах (программах, стратегиях развития РФ), разрабатываемых Правительством РФ на длительный срок.

Экономическая безопасность предприятия (фирмы, корпорации) – это состояние защищённости его жизненно важных экономических интересов от внутренних и внешних источников опасностей, формируемое администрацией и персоналом путём реализации системы мер правового,

организационного и инженерно-технического характера [7, с. 22]. Под жизненно важными экономическими интересами понимается «совокупность потребностей, удовлетворение которых надёжно обеспечивают существование и возможности прогрессивного развития предприятия [8, с. 97]».

И.Н. Морозов считает, что «стратегическая цель обеспечения экономической безопасности негосударственных хозяйствующих субъектов экономики – успешное противостояние влиянию внутренних и внешних угроз, направленное на создание необходимых и достаточных условий для стабильного существования и развития их производственного и научно-технического потенциала, совершенствование социально-экономической сферы и институциональной среды жизнедеятельности коллективов [5, с. 29].

В наибольшей степени экономическая безопасность организации зависит от её финансовой устойчивости, платёжеспособности, конкуренции и криминальной обстановки. Под финансовой устойчивостью организации понимают такое состояние её финансовых ресурсов, их распределение и использование, которое обеспечивает развитие организации на основе роста прибыли и капитала при сохранении платёжеспособности и кредитоспособности [4, с. 18]. Под платёжеспособностью понимают способность организации соблюдать сроки исполнения обязательств по полученным займам.

Финансовое и экономическое состояние районо- или градообразующего предприятия является базой экономического благополучия территории, на которой оно расположено, и источником угроз экономической безопасности территории более высокого уровня (области, республики) [6, с. 23].

Экономическая безопасность индивида (личности) ставится под угрозу в следующих случаях [3, с. 53]:

- когда индивид лишается доступа к производственным ресурсам, включая землю, капитал, рабочую силу и технологию;

- когда принадлежащая индивиду собственность насильственно у него отбирается или уничтожается, например, в результате природных бедствий, социальных катаклизмов или экономических кризисов;

- когда индивид не может воспользоваться предоставленными ему правами просто в силу потери трудоспособности.

Личная безопасность – это защищённость человека от факторов опасности на уровне его личных интересов и потребностей. С одной стороны, «безопасность личности» связана с правовой защищённостью человека, с другой, - со средой обитания, характером воздействия на личность, с духовной защищённостью, а также с физиологической защищённостью систем организма и его энергетической составляющей (защищённость от переохлаждения, голодной смерти или потери работоспособности) [4, с. 18].

Безопасность страны также зависит от индивидов – от их целей, от расстановки сил в обществе, от исхода политической борьбы и курса, проводимого победившей группой [3, с. 54]. Личность является базовым элементом, ячейкой общества. Без личности нет общества, но и личность вне общества существовать не может. Государство должно гарантировать и обеспечивать нормальные условия существования личности и общества. Баланс взаимоотношений между триадой: личность, общество и государство, обеспечивает устойчивое развитие всей триады. Нарушение баланса приводит к разрушению, деградации какого-либо элемента триады, и, как следствие, к разрушению всех элементов триады [8, с. 98].

Список использованной литературы

1. Глазьев С. Перспективы социально-экономического развития России. [Электронный ресурс] // URL: <http://institutiones.com/strategies/900-perspektivu-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-rossii.html> [страница экономического портала] (дата запроса страницы 20.19.2015 года).
2. Голубцов А.Н. Экономическая безопасность регионов приволжского федерального округа / А.Н. Голубцов, В.Г. Гордиева, Е.В. Пройдакова // Вопросы статистики. – 2005. - №4. – С. 52-56.
3. Загашвили В.С. Экономическая безопасность России. – М.: «Юристъ», 1997. – 239 с.
4. Котилко В. Экономическая безопасность страны, региона, предприятия и личности // Региональная экономика. – 2006. - №11. – с.16-19.
5. Морозов И.Н. Теоретические проблемы экономической безопасности негосударственных субъектов экономики России (институциональный аспект): дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01 : защищена 25.11.02 : утв. 10.06.03 / Морозов Игорь Николаевич. – Н.Новгород, 2002. – 162 с.
6. Татаркин А.И. Экономическая безопасность региона: единство теории, методологии исследования и практики. Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 1997. – 238 с.
7. Экономическая безопасность хозяйственных систем / Под ред. А.В. Колосова. М.: РАГС, 2001. –360 с.
8. Юсупов Р. Наука и национальная безопасность. – СПб.: Наука, 2006. – 290 с.

Матыцина Н.В.
*старший преподаватель кафедры
административного права и процесса
Санкт-Петербургский университет управления и экономики
Г. Санкт-Петербург, РФ*

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

В реальной практике функционирования бизнеса в России существует большое количество ограничений для динамичного развития предпринимательства в России. Одной из главных проблем в сфере предпринимательской деятельности является высокий уровень административных барьеров при ее организации и юридическом оформлении бизнеса.

Общеизвестно, что административные барьеры в экономике - это установленные решениями государственных органов правила ведения определенной деятельности в производстве и на рынке, соблюдение которых является обязательным условием ведения этой деятельности и при этом вводящие платежи за прохождение бюрократических процедур, причем, как правило, не поступающие в бюджет.[2]

Нами выделены несколько групп таких административных барьеров, используемых при получении доступа к ресурсам и правам собственности на них; в получении права на осуществление хозяйственной деятельности и реального хозяйствования. Приведем некоторые из них.

Так, государственную регистрацию юридических лиц нельзя назвать барьером для входа на рынок. Однако уже на этой стадии могут возникнуть огромные непроизводительные затраты предпринимателей. Например, уже при обращении в посреднические фирмы за помощью в оформлении документов для государственной регистрации. Сложившаяся практика обязательной сертификации товаров, работ и услуг предполагает прямую плату за сертификацию, а также большие издержки импортеров и производителей.

Процесс лицензирования отдельных видов деятельности, по нашему мнению, является главным административным барьером. Он связан с взиманием платы за выдачу лицензии и сопутствующие этому процессу издержки.

Одним из административных барьеров, который предполагает наличие издержек, выступает маркирование продукции знаками соответствия, защищенными от подделок. Именно в этой деятельности возникают огромные поборы средств и юридические нарушения.

В сфере инвестиционной деятельности существенны многочисленные согласования с органами государственной власти и местного самоуправления. Аналогичные издержки возникают при получении

контрактов на государственные закупки, субсидий или кредитов через государственные механизмы поддержки предпринимательства, а также участие в конкурсах на получение заказов для государственных и муниципальных нужд.

Текущий контроль за предпринимательской деятельностью со стороны различных государственных органов контроля и надзора также может вызывать определенные затраты в виде уплаты штрафов и так называемых «отступных» для лиц, его осуществляющих.

Еще одна проблема связана с ограничением доступа к финансовым ресурсам, получением кредита в банках и т.д. Как правило, основными факторами, способствующими увеличению вероятности получения кредита, являются:

- государственная регистрация предприятия и ведение предпринимательской деятельности в регионе присутствия банка не менее шести месяцев;

- отсутствие просроченной задолженности по кредитам, взятым в предшествующих периодах;

- позитивная кредитная история заемщика;

- возможность заемщика представить банкам ликвидный залог.

Сложность получения кредита связана с высокими требованиями по наличию залога. В данном случае оценочная стоимость залога должна быть довольно высокой против суммы выдаваемого кредита. Как правило, коэффициент, определяющий сумму кредита от стоимости залога, колеблется в пределах 0,4 – 0,7 %.

Еще одним фактором, который не способствует желанию предпринимателя получить кредит, является условие, при котором возврат основной суммы кредита начинается сразу же после его получения, и только в некоторых случаях предпринимателю могут дать отсрочку на срок от одного до шести месяцев.

Сложность получения кредитов заставляет предпринимателей искать альтернативные источники финансовых средств, в т.ч. теневые. Получение кредитов из таких источников значительно облегчается, но возрастает процент по кредитам и опасность применения насильственных действий со стороны кредитора в случае его не возврата.

Развивающийся в стране общий экономический кризис 2014-2015 годов особенно высветил недостатки и низкий уровень развития малого бизнеса в России по сравнению с ведущими и развивающимися зарубежными странами связан с недостаточным уровнем государственной поддержки, в том числе и финансово-экономической.[4]

Во многих странах налоговые стимулы выступают наиболее эффективным стимулом для развития малого бизнеса. Известно, что в начале 2000-х годов в России были введены специальные налоговые режимы, которые способствовали стабилизации экономического положения малого бизнеса.

Такие специальные налоговые режимы представляют собой особый порядок налогообложения и особый вид федерального налога. К таким налогам относятся: единый сельскохозяйственный налог, единый налог при упрощенной системе налогообложения и единый налог на вмененный доход.

Такой общий подход к составу и объему данных налогов однообразен во всех режимах, когда хозяйствующие субъекты уплачивают единый налог и при этом не являются плательщиками таких налогов, как НДС, налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций. Остальные же налоги исчисляются на общих условиях.

При этом, однако, нельзя утверждать, что малый бизнес полностью освобожден от уплаты НДС. Малый бизнес платит этот налог косвенным образом через поставщиков, выставляющих НДС в своих счетах к цене поставленной продукции или оказанных услуг. Кроме этого хозяйствующие субъекты, применяющие специальные режимы, с 2010 года обязаны производить оплату страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.

Ранее субъекты малого предпринимательства, перешедшие на специальные налоговые режимы, были освобождены от уплаты единого социального налога. Таким образом, в отношении субъектов малого бизнеса проводится налоговая политика, ведущая к увеличению налоговой нагрузки на них.

Такая налоговая политика приводит к тому, что малые предприятия уходят в сферу теневой экономики. Они вынуждены совершать действия по снижению налогооблагаемой базы, принимать работников без официального оформления, официально устанавливать минимальные ставки по заработной плате и доплачивать работнику в «конверте».

По оценкам многих аналитиков, совокупная средняя ставка налога на бизнес в России составляет более 54,1 %. В странах Европейского Союза она равна 42,6 %, в мировой экономике в целом – 44,7 %.[5]

Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году, утвержденном Распоряжением Правительства РФ от 27 января 2015 года № 98-р, предусмотрены меры по поддержке малого предпринимательства в сфере налогообложения. Субъектам Российской Федерации предоставлено право снижать ставки налога для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с 6 процентов до 1 процента. В результате возможно снижение налоговой нагрузки для предпринимателей, занимающихся мелкосерийным производством. [1]

Субъектам Российской Федерации предоставлена возможность снижать в 2 раза максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода (с 1 млн. рублей до 500 тыс. рублей).

Так, с 1 января 2015 года в Санкт-Петербурге с 10 до 7 процентов снижена ставка для субъектов малого предпринимательства, которые применяют упрощенную систему налогообложения «доходы минус расходы».

В Санкт-Петербурге отказались также вводить в 2015 году торговый сбор. Малый бизнес освобожден от исчисления налога на имущество организаций по кадастровой стоимости объектов.

Вместе с тем налоговые льготы для малых предприятий не должны провоцировать предпринимателей на уход от налогов.

Проведенный нами анализ выявил основные факторы сдерживающие развитие малого предпринимательства особенно в эпоху кризиса и перестройки модели экономического роста.

Список литературы

1. Распоряжение Правительства РФ от 27 января 2015 года № 98-р// <http://pravo.gov.ru>
2. Аузан А., Крючкова П. Административные барьеры в экономике: задачи регулирования // <http://www.nisse.ru/business>
3. Малое и среднее предпринимательство в России. 2013: Статистический сборник. – М.: Росстат, 2013.
4. Матыцина Н.В. Роль государственно-частного партнерства в экономической модели развития экономики страны // Экономика и управление». - 2013. № 12. - С. 15 – 18
5. Татаркин А.И. Государственно-правовое регулирование в России. Как его оценить? // Экономика и управление. – 2013. - № 9. – С. – 5.

МЕНЕДЖМЕНТ

Семенова И.В.

*аспирант кафедры «Менеджмента и Маркетинга»,
Пермский национальный исследовательский
политехнический университет, г. Пермь, РФ*

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ЛИДЕРСТВО – КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ САМОРАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА

В современных экономических условиях ценным активом устойчивого развития организации является ориентированный на достижения персонал, обладающий собственными ресурсами развития. Речь идет о саморазвитии работника как важном факторе организационных изменений, непосредственно влияющим на развитие и успех организации. Новая экономика требует другого работника; выдвигая на первый план творческий потенциал человека, его профессионализм, эрудицию, способность быть «избыточным». Смена парадигмы современного менеджмента связана именно с новым пониманием роли работника в организации – как активного субъекта управления, рассматривающего развитие организации как средство своего личностного профессионального саморазвития; равноправного партнера организации; лидера перемен, обладающего источниками и механизмами изменений.

Понятие self-development в англоязычной литературе касается развития работника, его профессиональной компетентности, личностного роста [5]. Желание самореализации, стремление к обучению и развитию, выбор жизненной и профессиональной позиции и есть процесс саморазвития работника. При этом готовность работника воспринимать организационные изменения, активно участвовать в разработке и реализации решений, инициативность, желание учиться и расширять профессиональные компетенции, брать на себя ответственность за результат является показателем его достаточно убедительного внутреннего желания развиваться вместе с организацией. Речь идет о мотивации саморазвития как о «процессе сознательного обоснования и добровольного выбора работником способа поведения, направленного на улучшение деятельности организации» [2 с. 154], когда самововлечение в рабочий процесс происходит без внешнего вознаграждения, посредством самостоятельного инициирования внутренних ресурсов мотивации. По сути именно внутренняя мотивация находится в основе саморазвития работника. Поэтому, изучение организационных факторов, влияющих на мотивацию саморазвития работника является актуальным направлением научной управленческой мысли.

В современных условиях наблюдается тенденция смены от парадигмы "эффективный менеджер — ключ к достижению успеха" к парадигме "эффективное лидерство — ключевой фактор эффективной

организации"[там же с. 72]. В современных инновационных организациях главенствующими нематериальными факторами управления становятся лидерство, удовлетворенность, лояльность и приверженность персонала. Как отмечают большинство исследователей сегодня назрела необходимость в создании особой лидерской культуры, как условия «выращивания» новых лидеров. Основная идея нового лидерства, выдвинутая еще в начале XX века, заключается в том, что «лидер - не тот, у кого много власти, а тот, кто развивает в своих подчиненных, что многое в их власти» [там же с.65]. То есть речь идет о том, что основная работа лидера в формировании новых лидеров, которыми могут быть и рядовые сотрудники.

Талант лидера в способности воодушевить других на напряженную работу для достижения поставленных целей, вызывая искренний энтузиазм и заинтересованность по отношению к порученному делу. Современный менеджмент рассматривает лидера как инициатора инновационных преобразований, подчеркивая исключительную «роль новых людей предпринимателей», внедряющих инновации.

По мнению представителей крупнейших мировых компаний, именно многоуровневое лидерство является действенным мотивационным механизмом, непосредственно влияющим на саморазвитие работников. Лидерство как внутренний фактор организации является неотъемлемым компонентом работы команд и групп. Как отмечает П.Сенге [3], чтобы воодушевить всю компанию сверху вниз и получать положительную обратную связь необходима слаженная работа трех типов лидеров: первое, это лидер-руководитель (первое лицо компании); второе, это лидеры-менеджеры, которые проводят политику компании на местах; и третье, это лидеры-активисты из рядовых сотрудников, которые постоянно поддерживают основные ценности и приоритеты организации и в итоге играют решающую роль в достижении организационных целей.

Как показывает практика управления [4], лидер, являясь примером для подражания, способен создать территорию саморазвития, в которой преобладает здоровая конкуренция, философия успеха и достижений. В такой обстановке у сотрудников совершенно естественно возникает желание учиться, развиваться, самостоятельно искать пути решения организационных задач, вносить личный вклад в общее дело.

Во главе каждой успешной компании находится лидер, идейный вдохновитель, лидер перемен, способный бросить вызов, воодушевить, увлечь и повести за собой сотрудников. Например, в компании АВТОВАЗ значительные успехи, связаны, прежде всего с новым президентом Бу Андерсеном, который считает, что необходимо доверять людям и давать возможность гордиться тем, что они делают. В короткие сроки он сумел изменить предприятие, поставив в приоритет «работу на команду и улучшение текущей ситуации» [4]. На пятой странице «Стратегии развития 2014-2018» Сбербанка приведены слова Говарда Шульца,

основателя и главы Starbucks Coffee: «Если вы не способны превосходить ожидания собственных служащих, не стоит ждать, что они будут превосходить ожидания клиентов» [4]. Именно это является приоритетным посылом лидерства, определяющим развитие компании. Как отмечают многочисленные исследования именно лидеры, через ежедневные способы ведения, посредством консультирования, поддержки, признания инициативы и т.д. имеют возможность влиять на инновационное поведение сотрудников. Например, в компании ТОЙОТА выращивание будущих лидеров происходит в результате обучения. Наставники, являющиеся образцом для подражания, задают определенную планку, которая всегда выше настоящего положения сотрудников [1]. Как показывает теория и практика [1,4] лидеры появляются вследствие правильной кадровой политики и делегирования полномочий. В компании Пакер формируя кадровый резерв, объявляют вакансию: «требуется математик, а должность мы вам предложим после собеседования» [4]. Такая политика, действительно, срабатывает в поиске талантов. В основе успеха компании ЗМ лежит высокая инициативность персонала, которая достигается посредством делегирования полномочий. Там считают, что руководитель должен обладать определенной терпимостью, так как получив задание люди стараются сделать все по-своему, а излишняя критика подавляет инициативность [1].

Таким образом, успех организации во многом определяется лидерством. Можно выделить следующие организационные направления, внутренние условия способствующие активизации организационного лидерства:

1. **Кадровая политика** – как система организационных мер и взглядов, позволяющая осуществлять поиск и карьерное продвижение работников. Позволяет находить и формировать таланты, создает здоровую конкуренцию внутри организации. В результате у работников возникает стремление к достижениям и готовность к реализации собственного потенциала.

2. **Делегирование полномочий** - как передача части функций от руководителей высшего звена к руководителям нижнего звена или сотрудникам. Позволяет сформировать взаимное доверие с возможностью проявления инициативы и самостоятельности. В результате организация получает ответственных, целеустремленных, инициативных работников, воспринимающих цели организации как свои собственные.

3. **Система обучения персонала** - через наставничество, консультации и ежедневные способы ведения дел. Формирует широту мышления и позитивное восприятие, повышает компетентность. В результате в организации формируется положительный морально-психологический климат, работники нацелены на постановку и реализацию амбициозных задач.

Таким образом, лидерство питает и вдохновляет, поддерживает нужные умения и требуемое отношение, формирует истории командного и личного успеха и является высотой, на которую нужно подпрыгнуть. Опираясь на личный авторитет лидер способен сформировать собственное видение перспективы, создать концепцию и обеспечить обратную связь. Именно многоуровневая система лидерства, сформированная вследствие правильной кадровой политики, делегирования полномочий и системы обучения способна создать среду саморазвития персонала, в которой культивируются самосовершенствование и достижение, способность и готовность быть лучше, что является мощным фактором долгосрочной мотивации работника.

Литература:

1. Молодчик М.А. Самоорганизация и саморазвитие компании: анализ успешных практик // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2012. – Выпуск 4.
2. От самоорганизации к саморазвитию: смена парадигмы менеджмента / Н.Б. Акатов [и др.]; Под ред. С.В. Комарова. – Екатеринбург: Ин-т экономики УрО РАН. – 2013.
3. Сенге П. "Как научиться изменяться". Интервью с Аланом Вебером, // Искусство управления, март, 2000. – С.6-20.
4. Esaulova I., Semenova Self-developing Innovative Companies: Best Practice Analyses // Proceedings of the 3rd International Conference «Innovation Management and Company Sustainability», 21-22 May, 2015. Prague, 2015. С.27-38.
5. Bloom M., Colbert A.E. (2011), An Integration and Extension of Intrinsic Motivation Theories: The Role of Core Affect, in Aparna Joshi, Hui Liao, Joseph J. Martocchio (ed.) Research in Personnel and Human Resources Management (Research in Personnel and Human Resources Management, Volume 30), Emerald Group Publishing Limited, pp.73-114.

ОЦЕНКА РОЛИ МАРКЕТИНГА В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Давлетова М.Т.,

к.э.н., доцент,

НОУ «Алматы Менеджмент Университет»

г. Алматы, Республика Казахстан

Момынова С.А.

к.э.н., доцент,

НОУ «Алматы Менеджмент Университет»

г. Алматы, Республика Казахстан

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ СБЫТА В КОМПАНИИ

ТОО «Almeo Group» представляет в Казахстане известные бренды одежды и является партнером иностранных компаний на правах франчайзинга. Розничная сеть ТОО «Almeo Group» состоит из монобрендовых магазинов данных марок.

Как для мужчин, так и для женщин в магазинах ТОО «Almeo Group» представлены следующие виды коллекций:

- City - классическая одежда, предназначенная для прогулок по городу;
- Casual - одежда для повседневного ношения;
- Premium Jeans - одежда из денима;
- Smart/Formal – деловая одежда, классическая одежда для офиса;
- Express - более молодежная одежда, отвечающая основным модным тенденциям;
- Sport – спортивная одежда, сочетающая в себе удобство и модные детали.

В компании представлены следующие всемирно известные бренды одежды: Oggi, Springfield, Rue de Fleur, Cortefiel, Etam, Celio [1].

На данный момент открыто 56 магазинов по всей стране, в т.ч. в Алматы находятся 25 фирменных магазинов. Торговые площади располагаются в основном в крупнейших торговых центрах города, таких как «MEGA Alma-Ata», «MEGA Park», «Dostyk Plaza», «Спутник», «Променад», «Март», «АДК», «Прайм Плаза» [1]. Ниже в таблице 1 представлена динамика розничного товарооборота магазинов ТОО «Almeo Group»:

Таблица 1 – Динамика розничного товарооборота магазинов ТОО «Almeo Group»

Годы	Фактический розничный товаро-оборот (млн. тенге)	Цепные темпы роста товарооборота, %	Базисные темпы роста товарооборота, %
1	2	3	4
2012	1 499,05	100,0	100,0
2013	1 834,49	122,4	122,4
2014	2 173,64	118,5	145,0
Примечание – составлено авторами на основе источника [2]			

За последние три года темпы роста розничного товарооборота снижаются: в 2013 году рост товарооборота составил 122,4%, а в 2014 году – 118,5%. Это объясняется тем, что цены на товары, реализуемые на предприятии, выросли в 2014 году по сравнению с 2013 годом, но меньше, чем в 2013 году по сравнению с 2012 годом (средний индекс цен в 2013 году – 1,204 или 120,4%, в 2014 году – 1,158 или 115,8%). Количество реализованных товаров увеличилось в 2013 году на 1,7%, в 2014 году на 2,3%. Темпы роста физического объема товарооборота (количества товаров) невысокие, но тенденция намечается положительная [2].

Основные конкурентные преимущества магазинов ТОО «Almeo Group»:

- лидирующая доля в наиболее экономически развитом регионе;
- сильный узнаваемый бренд, которому доверяют потребители;
- диверсифицированные форматы;
- современные магазины;
- широкий ассортимент и гарантированно высокое качество товаров и услуг;
- высокий уровень обслуживания;
- удобное расположение магазинов в различных районах города;
- оптимальный уровень цен;
- ежедневная работа магазинов сети;
- дисконтные программы для покупателей;
- отлаженное взаимодействие с поставщиками;
- использование передовых IT технологий;
- опытное руководство и высококвалифицированный персонал.

В целях совершенствования сбытовой деятельности и стимулирования сбыта в компании предлагаем следующие рекомендации.

Успех каждого магазина одежды и его имидж зависят от качества обслуживания потребителей. Согласно данным исследования покупательского поведения, проведенного компанией в 2014 г.,

потребители выделили как наиболее важные критерии сервисного обслуживания именно скорость обслуживания и наличие дополнительных услуг [3]. Перечень услуг компании включает небольшое количество дополнительного сервиса, поэтому следует ввести следующие виды услуг:

- информирование потребителей о поступлении новых коллекций в магазин по телефону;
- принятие и замена товаров в течение 2-х недель после покупки по любой причине отказа от него;
- организация call-центра (справочная служба);
- создание условий для бесплатной автостоянки;
- подарочная упаковка в случае, если покупатель берет одежду в подарок;
- подарочные сертификаты на суммы от 10 000 тг до 25 000 тг.

В целях оптимизации процесса продажи в магазинах предлагаем следующие **мероприятия по организации эффективного мерчандайзинга** [4].

1. *Смена расположения товарных групп.* Центр магазина считается своеобразной «мёртвой зоной», потому оттуда следует извлечь достаточно ходовой товар, поставив их на более проходимые места. В центр же переносятся товары, которые имеют низкую долю в структуре товарооборота магазина: сумки, ремни, обувь.

2. *Введение специального стеллажа – «Специальное предложение».* Считаю необходимым введение новой товарной группы в магазин: прилавок «Специальное предложение месяца», где каждый месяц выставлялся бы товар по сниженной на 10-20 % цене. Это привлекло бы внимание покупателей и с помощью этого хода, возможно было бы с большим успехом реализовывать товары среднего спроса: на него сразу бы обратили внимание, а снижение цены воздействовало бы как своеобразный психологический ход: покупатель всегда стремится купить то, что дешевле.

3. *Развешивание одежды* - весь ассортимент одежды должен быть грамотно и аккуратно разложен и развешан. Нужно обратить внимание, что для магазинов такого типа раскладка и развеска одежды не должна быть слишком плотной, так как это создает неудобства для покупателя, который желает достать интересующий товар.

4. *Для оживления интерьера на полках необходимо поставить манекенов*, одетых в комплекты из одежды новой коллекции, для того, чтобы покупатель видел наглядно, как выглядит та или иная модель или как ее можно сочетать с другими моделями и аксессуарами. Также необходимо поставить портреты с концептуальными фотографиями моделей на свободные полки – для формирования имиджа магазина как модного салона.

Также в качестве рекомендации по оптимизации сбыта товаров предлагаем **запуск Интернет-магазина** [5]. На предложенном сайте Интернет-магазина будут размещены товары таких брендов, как OGGI, Etam, Celio, Springfield, Cortefeil, Rue de Fleur.

Как сделать заказ

1. Для начала клиент должен воспользоваться поиском (например, наименование определенного бренда, либо ключевое слово «рубашка»), или перейти в одну из категорий каталога с помощью строки меню. Кликнув по понравившемуся товару, клиент переходит на страницу с его подробным описанием.

2. На этой странице покупатель может выбрать подходящий размер и цвет, после чего нужно добавить выбранный товар в корзину с покупками. Товар отправится в корзину, а затем появляется экран оформления заказа.

3. Далее клиент заполняет предлагаемую форму и отправляет заказ.

Способы оплаты

Клиент может воспользоваться следующими методами оплаты:

- наличными торговому представителю;
- банковской картой при получении заказа в Алматы, Астане, Актобе, Актау, Атырау, Караганде и Усть-Каменогорске;
- наложенным платежом (при доставке Казпочтой).

Доставка будет осуществляться собственной курьерской службой компании и Казпочтой.

Возврат

Если товар, заказанный в Интернет-магазине, не устроил покупателя по каким-либо причинам, он может вернуть его в течение 30 дней:

- по почте;
- обратившись в офис компании.

Купоны и скидки

– Бонусные начисления в копилку для тех, кто совершает покупку первый раз.

– Интересные акции и специальные предложения для постоянных клиентов и посетителей Интернет-магазина.

– Запуск различных видов скидочных купонов.

Запуск Интернет-магазина позволит не только повысить продажи новых коллекций, но также появится возможность сбывать более старые коллекции, путем уценения товара. Также, посещая Интернет-магазин, клиент всегда сможет наглядно ознакомиться с товарным ассортиментом, не выходя из дома, прежде чем совершить покупку в магазине. Интернет-магазин позволит компании увеличить свой объем продаж, не открывая новые торговые площади.

В целях стимулирования продаж предлагаем проводить различные акции, позволяющие привлекать все больше покупателей. Например,

целесообразно проведение таких акций, которые влекут за собой выигрыш призов, сертификатов и скидочных купонов [6].

Условия акции. Если клиент произведет покупку в фирменных магазинах OGGI на сумму более 10 000 тенге, ему выдается бланк для заполнения персональных данных (Ф.И.О., контакты, электронный почтовый адрес). Этот бланк дает право покупателю участвовать в розыгрыше лотереи.

Призы:

1. Главный приз – создание полного образа со стилистом (один победитель).

2. Сертификат на сумму 5000 тг (20 шт.).

3. Скидочный купон –20 % (30 шт.).

Сроки проведения акции: 1сентября – 1 октября 2015 года (один месяц). Акция будет проходить в магазинах OGGI только по г. Алматы. Розыгрыш призов будет проводиться на территории торгово-развлекательного центра Mega Park.

Предложения и рекомендации по совершенствованию организации и стимулирования сбыта в ТОО «Almeo Group» будут способствовать повышению эффективности сбытовой деятельности компании и увеличению ее прибыльности.

Список использованной литературы

1. Официальный сайт компании ТОО «Almeo Group» // www.almeo.kz

2. Отчетные данные ТОО «Almeo Group» за 2012-2014 гг.

3. Маркетинговые исследования потребительского поведения покупателей магазинов ТОО «Almeo Group» за 2014 год

4. Л.И. Ерохина, У.В. Башмачникова, Е.В. Романеева. Маркетинг в оптовой и розничной торговле. – М.: Кнорус, 2010. – 248 с.

5. Есютин А.А., Карпова У.В. Розничные торговые сети. Стратегии, Экономика, Управление. – М.: Кнорус, 2011. – 424 с.

6. Гермогенова Л.Ю. Как сделать рекламу магазина. (Магазин, реклама, товар. Стимулирование сбыта: методы торговли, формы продажи). – М.: «РусПартнер Лтд.», 2012. – 281 с.

ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ И КРЕДИТ

Чепик О.В.

*д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета,
анализа, финансов и налогообложения*

Академия ФСИН России

г. Рязань, РФ

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АПК

Развитию механизма налогообложения малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе (АПК) посвящены множественные исследования отдельных аспектов налогообложения. Сейчас, по мнению экспертов, государство, снижая налоговую нагрузку, дает возможность встать на ноги и мелким производителям. Чтобы они в дальнейшем могли развивать свой бизнес и в перспективе платить налоги с большого производства и обеспечивать себя социальным пакетом.

Значимость и актуальность научных исследований на современном этапе обусловлена недостаточной проработанностью многих проблемных аспектов налогового регулирования АПК, низкой эффективностью существующей системы налогообложения, которая в современных условиях слабо учитывает особенности функционирования сельскохозяйственных товаропроизводителей различных организационно - правовых форм собственности и хозяйствования.

Личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства оказались самой распространенной и самой многочисленной группой малых форм хозяйствования, формой использования земли, получившей динамичное развитие в результате земельной реформы.

Изменения, внесенные в Налоговый кодекс и Федеральный закон "О личном подсобном хозяйстве" предусматривают в целях расширения производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах граждан, крестьянских (фермерских) хозяйствах в качестве налогового инструмента применять освобождение от налога на доходы физических лиц по тем доходам, которые получены от продажи продукции животноводства и растениеводства, а также полученным из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в виде субсидий при их целевом использовании. [2]

Государственная поддержка личных подсобных хозяйств граждан осуществляется в виде предоставления субсидий за счет средств федерального и регионального бюджетов. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части произведенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в текущем финансовом году. В Рязанской области гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство

предоставляются субсидии на производство и реализацию молока, и субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам. [3]

Целевое использование субсидий предусматривает приобретение семян и посадочного материала, кормов, горючего, минеральных удобрений, средств защиты растений, молодняка скота и племенных животных, птицы, пчел и рыбы; закладку многолетних насаждений и виноградников и уход за ними; содержание сельскохозяйственных животных (включая искусственное осеменение и ветеринарию, обработку животных, птицы и помещений для их содержания); покупку оборудования для строительства теплиц, хранения и переработки продукции, сельскохозяйственной техники, запасных частей и ремонтных материалов; страхование рисков утраты (гибели) или частичной утраты сельскохозяйственной продукции.

Освобождение от налогообложения таких доходов предусмотрено при соблюдении комплекса определенных условий: общая площадь земельных участков, находящихся в собственности физических лиц не должна превышать максимального размера 0,5 га (если законодательством субъекта Российской Федерации этот показатель не увеличен, увеличение возможно до 2,5 га); ведение налогоплательщиком личного подсобного хозяйства на указанных земельных участках должно осуществляться без привлечения наемных работников; необходимо представление документа, выданного соответствующим органом местного самоуправления, управлением садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, для подтверждения того, что продаваемая продукция произведена аграрием - налогоплательщиком на земельных участках, принадлежащих ему или членам его семьи, и используемых для ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства и огородничества, с обязательным указанием сведений о размере общей площади земельного участка (участков).

Существуют опасения в достоверности этих норм в связи с фактическим отсутствием системы контроля за их соблюдением, а также наличием других способов преодоления установленных ограничений по землепользованию в рамках действующего законодательства, трактующего функционирование личного подсобного хозяйства как форму непредпринимательской деятельности. [1]

Подобная практика, снижает уровень доверия граждан к государственной политике по поддержке производства сельскохозяйственной продукции. У граждан, которые не представляют налоговые декларации и не производят уплату налога по полученным бюджетным субсидиям, возникают дополнительные платежи в виде штрафов и пеней, что в конечном итоге снижает эффективность использования полученных бюджетных средств, так как часть полученной субсидии в размере 13 % должна быть возвращена государству в виде

налога на доходы физических лиц. На наш взгляд, целесообразно установить четкие условия по освобождению от налога на доходы физических лиц всех видов бюджетных субсидий, получаемых сельскохозяйственными товаропроизводителями и физическими лицами в рамках действующих государственных программ, финансируемых федеральными и региональными бюджетами.

Таким образом, единственным объективным условием освобождения от уплаты налога на доходы сумм бюджетных субсидий должно выступать обязательное документальное подтверждение фактического использования полученных бюджетных средств, в соответствии с целевым назначением субсидии. Такое условие уже закреплено на законодательном уровне и предусматривает формирование налоговой базы по субсидиям, использованным не по целевому назначению именно в том налоговом периоде, в котором были получены бюджетные средства. Следовательно, нецелевое использование субсидий, повысит для налогоплательщика дополнительные налоговые обязательства по уплате налога в размере 13 % от суммы субсидии. При неисполнении обязанности по уплате налога, налогоплательщик привлекается к налоговой ответственности.

Такие же условия по освобождению от налогообложения доходов в виде бюджетных субсидий возможно распространить и на налогоплательщиков единого сельскохозяйственного налога, так как такое освобождение применяется только по субсидиям, которые получены для самозанятости безработных граждан и для целей создания сельским населением, открывшим собственное дело, дополнительных рабочих мест способствующих сокращению безработицы. Средства государственной финансовой поддержки в виде субсидий, полученных в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» следует, по нашему мнению, исключить из состава доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Следует отметить, что такие формы бюджетной поддержки, предоставляемые сельскохозяйственным товаропроизводителям, не имеют постоянства и периодичности, поэтому выделяемые субсидии, в соответствии с Государственной программой за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ в полном объеме включаются в состав доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей. При этом для налогоплательщиков АПК, применяющих общий налоговый режим, такая ситуация не влечет особых финансовых потерь, поскольку ставка по налогу на прибыль по производству и реализации сельскохозяйственной продукции равна 0 %, тогда как малые формы хозяйствования находятся в менее выгодных условиях.

Таким образом, мы наблюдаем нарушение базовых принципов в действующей налоговой системе, когда происходит запрещение на установление дифференцированных ставок налогов и налоговых льгот в

зависимости от форм собственности, в том числе включая параметры налогообложения, которые ограничивают или создают препятствия в рамках законодательно разрешенной экономической деятельности физических лиц и сельскохозяйственных организаций.

Мы можем утверждать, что в отношении условий налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей не сформирована конкретная теоретическая концепция, не определены инструменты действия налоговых регуляторов и отсутствует единый механизм государственной финансовой поддержки, который не учитывает разнонаправленные интересы использования бюджетных средств и не решает проблемы рыночной конкуренции. Следовательно, существует ряд недостатков в правовом обосновании спорных вопросов в налогообложении сельхозтоваропроизводителей в АПК.

В этой связи актуальной является необходимость разработки научной концепции, учитывающей эволюционную трансформацию механизмов налогообложения и налогового регулирования агропромышленного комплекса на основе согласованного применения налоговых инструментов и стимулов в рамках реализации государственной политики импортозамещения и достижения устойчивого развития предприятий малых форм хозяйствования.

Список использованной литературы

1. О личном подсобном хозяйстве: Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ.
2. О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации: Федеральный закон от 02.10.2012 г. № 161-ФЗ.
3. Об утверждении порядков предоставления субсидий на государственную поддержку в сфере АПК Рязанской области: Постановление № 28 от 13.02.2013г.

Королёв А.М.

Аспирант, 3 курс

Государственный научно-исследовательский институт системного анализа счетной палаты РФ, г. Москва

АДАПТАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ К ТРЕБОВАНИЯМ И ОСОБЕННОСТЯМ РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ

Финансовый контроль является весьма сложной, многоаспектной категорией, которая с одной стороны является важнейшей функцией государственного управления, а с другой – особый вид финансовой деятельности, обеспечивающий качество выполнения работ отдельных

отраслей экономики страны. Такая результирующая роль обуславливается несколькими причинами:

1. Рост критерия эффективности хозяйственной деятельности, как одного из основных критериев развития национальной экономики.

2. Соблюдение принципа законности, позволяющим действовать всем субъектом хозяйственных взаимоотношений в рамках единого законодательного поля.

3. Преобладание делегирования полномочий в части реализации взаимоотношений в процессе хозяйственной деятельности.

Таблица 1 – Характеристика финансового контроля, раскрывающие его сематическую сущность¹

Характеристика	Описание
Объекты	Распределительный процессы при формировании и использовании фондов финансовых средств.
Субъекты	Специальные контрольные органы; подразделения в организациях или органах управления.
Предмет	Доходы и расходы бюджетов разных уровней; доходы хозяйствующих субъектов и их издержки обращения, себестоимость и прибыль.
Задачи	– Содействие сбалансированности между потребностью в финансовых ресурсах и размерами денежных фондов; – Обеспечение своевременности и полноты выполнения финансовых обязательств перед государственным бюджетом; – Выявление внутрипроизводственных резервов.
Методы	– Проверка; – Ревизия; – Обследование; – Санкционирование.
Принципы	– законность; – ответственность; – объективность;

¹ Кожин Е.П. Совершенствование финансового контроля в территориальной социально-экономической системе: дис. канд. эк. наук. ГОУ ВПО «Северо-Кавказский Государственный технический университет», Ставрополь, 2010.

	<ul style="list-style-type: none"> – системность; – непрерывность; – гласность; – независимость.
Формы	<ul style="list-style-type: none"> – предварительный; – текущий; – последующий.

В части реализации методы финансового контроля подразделяются на инструменты, которые можно разделить по форме их использования на теоретические (используемые в процессе мысленного осмысления) и эмпирические (практическое воздействие на объект исследования).

Теоретические инструменты финансового анализа по своей сути соответствуют теоретическому уровню познания, так как основываются мыслительных процессах человеческой деятельности. При этом в рамках исследования необходимо четко установить влияние того или иного инструменты непосредственно на финансовый анализ, то есть какого рода цель использования теоретического инструмента в рамках функционирования контроля. В результате образуется набор теоретических инструментов, которые призваны решить локальные задачи отдельной области исследования, исходя из ее целей и задач. При этом далеко не все теоретические инструменты целесообразно использовать в рамках финансового контроля того или иного объекта исследования. В это связи необходимо оценить их необходимость и уровень адаптации относительно крупного международного проекта.

Что касается эмпирические методов, то они также соотносятся с одним из уровней познания – эмпирическим, что обуславливает их характер, выражающийся в прямом воздействии на объект исследования. В отличии от теоретических, эмпирические методы апробируются нуждами финансового контроля в точки зрения конкретных форм реализации: механизмы, модели, системы и др. Под каждую поставленную цель и задачи, может быть сформирован собственный набор эмпирических инструментов из уже существующих, который будет отвечать непосредственно свойствам объекта исследования – в нашем случае крупного международного проекту. Помимо фактической апробации зачастую приходится изменять свойства инструменты, совершенствовать его, чтобы отвечать требования финансового контроля и это также направление, которое необходимо исследовать.

Крупный международный проект (далее – «КМП») относится к особому типу мегапроектов, который характеризуется масштабом основных структурных параметров оценки, сложной структурой относительно возможностей реализации, ограниченным временем подготовки и определяется конечными целями достижения

агрегированной системы экономических, социальных и политических положительных эффектов.

Помимо обозначенных особенностей реализации КМП, они обладают высокими финансовыми рисками, которые отражаются в первую очередь риском перерасхода средства, а также риском отказа от финансовых платежей. По состоянию на сегодняшний день ни один из реализованных мегапроектов и крупных международных проектов не смог обойтись без факта перерасхода средств, который порой превышал 100%. Такая ситуация складывается в первую очередь из-за высокого уровня неопределенности, сложности первоначальной стоимостной оценки, а также ошибок при проведении мероприятий по подготовке и реализации КМП.

Ниже представлена таблица, на которой представлено описание существующих инструментов финансового контроля, а также их возможной применение (формы и методы реализации) для крупного международного проекта.

Таблица 2 – Возможность адаптации инструментов финансового контроля требованиям и особенностям КМП

Инструмент	Характеристика	Применение в рамках крупного международного проекта
Теоретические		
Анализ	Выделение объекта аудита в системе экономической деятельности. Определение направления и предмета контроля. Экономическое обоснование.	Выделение КМП в качестве нового объекта контроля, формирование единых направлений контроля КМП, проведение финансовой оценки в рамках реализации финансового контроля с целью анализа эффективности реализации КМП – применение метода обязательно, для достижения целей финансового контроля.
Системный анализ	Изучение объекта исследования как совокупность системы, образующих систему.	Формирование представление об условиях реализации КМП, анализ внутренней и внешней среды и результирующих факторов воздействия – применение метода обязательно, для достижения целей финансового контроля.
Конкретизация	Выявление и конкретизация нарушений.	Реализация инструмента в рамках использования всех методов контроля, изыскание нарушений бюджетного и

		налогового законодательства в целях предотвращения бюджетных потерь и ущерба проекту – применение метода обязательно, для достижения целей финансового контроля.
Индукция	Определение эффективности и качества на основе отдельных характеристик объекта.	Отдельные характеристики КМП не отражают качественную оценку эффективности его реализации. Многоаспектность КМП подразумевает всестороннюю полную оценки общего на частное и частного на общее – применение метода нецелесообразно.
Синтез	Оценка системы в целом, формирования представление о взаимосвязях между объектом и субъектом контроля.	Выражается в первую очередь в определении и взаимосвязи субъектов финансового контроля. В целях реализации КМП необходимо отразить субъектность, ответственность, способы взаимодействия и пути повышения данных аспектов – применение метода обязательно, для достижения целей финансового контроля.
Дедукция	Выработка конкретных рекомендаций по совершенствованию отдельных направлений на основании общего состояния объекта.	Отдельные характеристики КМП не отражают качественную оценку эффективности его реализации. Многоаспектность КМП подразумевает всестороннюю полную оценки общего на частное и частного на общее – применение метода нецелесообразно.
Эмпирические		
Экспертиза	Экспертная оценка, формирующая мнение экспертов различных направленностей.	Формирование состава экспертов для решения сложных задач. В рамках реализации любого проекта участвуют соответствующие эксперты, которые обозначаются на ответственные участки, экспертиза в рамках КМП важна

		на последующей стадии, чтобы оценить факт реализации проекта – применение метода нецелесообразно.
Инвентаризация	Инструмент методов «проверка» и «ревизия». Оценка фактического состояния объекта.	В рамках реализации КМП и анализа эффективности инструмент необходим. Его выражение может происходить в формах планирования и бюджетирования, которые подразумевают свою реализацию основываясь на особенности КМП - применение метода обязательно, необходима адаптация.
Выборочное наблюдение	Инструмент метода «обследование». Формирование обобщенного представление об отдельных направлениях аудита.	В рамках непосредственной подготовки к КМП инструмент не используется, так как отсутствует возможность формирования наблюдения из-за строгих временных рамок. Реализация инструмента может быть сопряжена с оценкой последующего результирующего воздействия КМП – применение метода необязательно, для проведения оценки последующего воздействия.
Исследование документов	Инструмент метода «санкционирование». Документальный контроль эффективности деятельности и законности.	В рамках реализации КМП и анализа эффективности инструмент необходим. Формирование контроля эффективности и законности реализации отдельных операций обуславливается наличием бюджетных средств – применение метода обязательно, необходимо адаптации системы документооборота в рамках реализации КМП.
Моделирование	Изучение объекта на основе модели.	В рамках реализации КМП и анализа эффективности инструмент необходим. Многоаспектность КМП

		<p>подразумевает сложность применения стандартных практик финансового контроля, в результате возникает необходимость создания комплексных моделей оценки, которые будут опираться на свойства объекта, а также характеризоваться простотой и скоростью расчетов – применение метода обязательно, необходимо формирование новых моделей финансового контроля относительно КМП.</p>
Статистические расчеты	<p>Формирование представление об объекте на основе анализа ретроспективных данных.</p>	<p>В рамках реализации КМП и анализа эффективности инструмент необходим. Отражает экономическую оценка в части реализации финансового контроля – применение метода обязательно, необходима адаптация существующих методов финансовой оценки применительно к КМП.</p>
Экономико-математические инструменты	<p>Формирование представление о взаимосвязях внутри объекта исследования.</p>	<p>Формирование представление о взаимосвязях экономического характера, представляется важным аспектов реализации КМП – применение метода обязательно, совершенствование существующих инструментов, адаптация, изменение свойств под нужды финансового контроля КМП.</p>

Анализируя таблицу можно выделить основные направления адаптации и совершенствования существующих инструментов относительно реализации финансового контроля КМП.

Теоретические – представлены такими инструментами как анализ, системный анализ, конкретизация, синтез. В рамках использования представленных инструментов предлагает выделить следующие направления совершенствования:

– Определение и конкретизация объекта исследования – формирование единого представление об объекте исследования, описание

его свойств, оказывающих результирующие непосредственно на проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

- Оценка и анализ результирующего воздействия факторов внутренней и внешней среды – характеристика условия реализации КМП, выявление специфических особенностей внутреннего и внешнего воздействия, оценка риска и уровня погрешности первоначальной оценки;

- Описание структуры субъектности финансового контроля на основе изучения специфики КМП – анализ формирования источников финансирования КМП, а также связей и уровней взаимодействия отдельных субъектов в процессе подготовке и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Эмпирические – представлены практически всеми существующими инструментами за исключением выборочного наблюдения, которое нецелесообразно использовать непосредственно при подготовке к КМП. В рамках реализации эмпирических инструментов необходимо выделить следующие направления совершенствования:

- Разработка обобщенного алгоритма финансового контроля, формирующегося на основе проведения стоимостной финансовой оценки и контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в процессе реализации КМП – алгоритм должен представлять из себя набор адаптированных эмпирических инструментов финансового контроля, выраженных в конкретных формах. То есть задача исследования состоит не просто в выборе формы реализации конкретных инструментов, но и изменения их внутренних свойств исходя из требования контроля КМП.

- Разработка эффективных механизмов и моделей финансового контроля – формирование или адаптированные уже известных инструментов применительно к проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в отношении КМП. При этом необходимо учитывать особенности как объекта исследования, так и сложной структуры субъектов и задач.

- Совершенствования системы взаимодействия субъектов финансового контроля – исходя из сложной структуры субъектности необходимо предложить конкретные шаги по повышению эффективности их взаимодействия в части скорости и качества принятия управленческих решений.

В результате структура финансового контроля КМП в части реализации конкретных методов и инструментов имеет следующий вид:

Рисунок 1 – структура методов и инструменты финансового контроля при подготовке к КМП

Разработка и адаптированные инструментария финансового контроля требования и особенностям КМП является одной из приоритетных задач совершенствования в области изучения финансового аспекта данного рода явления. Ее решение позволит не только снизить потери бюджетных средств на расходование отдельных мероприятий по подготовке, но и избежать ущерба непосредственно проекту.

Список используемой литературы

1. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" (в редакции Федеральных законов от 07.05.2013 №102-ФЗ, от 23.07.2013 №251-ФЗ, от 28.12.2013 №396-ФЗ, от 12.03.2014 №29-ФЗ, от 04.11.2014 №341-ФЗ)
2. Агапцов С.А. Государственный финансовый контроль и бюджетная политика Российского государства. — М.: Издательский дом «Финансовый контроль», 2004. — 264 с.
3. Кожин Е.П. Совершенствование финансового контроля в территориальной социально-экономической системе: дис. канд. эк. наук. ГОУ ВПО «Северо-Кавказский Государственный технический университет», Ставрополь, 2010
4. Официальный сайт Счетной палаты РФ, URL: <http://audit.gov.ru/>

ПОНЯТИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Формирование системы ипотечного жилищного кредитования - одно из приоритетных направлений современной государственной жилищной политики[1, с. 38-43].

Исключительным свойством ипотеки и лучшей гарантией обеспеченности кредита является право кредитора распорядиться по своему усмотрению недвижимостью заемщика в случае невыполнения им обязательств по возврату ссуд[2, с. 57].

Именно это преимущество ипотечного кредита отличает его от других видов долгосрочного кредита. Ипотечный порядок, обеспечивающий сохранность заложенного имущества и стабильность его цены, создает банку-кредитору экономическую базу для долговременного отвлечения кредитных ресурсов без основательных опасений возврата ссуд заемщиками.

В странах с развитыми рыночными отношениями практикуются разнообразные виды ипотечных кредитов. Они могут быть классифицированы по различным признакам:

- по объекту кредитования;
- по способу обеспечения гарантии возврата ссуд;
- по характеру рынка использования ипотечных облигаций;
- по субъекту кредитования[3, с. 15-21].

В зависимости от объекта кредитования ипотечные кредиты подразделяются на ссуды, например, для приобретения земельных участков, под нежилые строения несельскохозяйственного назначения и др.

По способу обеспечения гарантии возврата кредиты классифицируются в зависимости от степени обеспечения их страхования и его организации.

В зависимости от характера рынка использования ипотечных облигаций различаются ипотечные листы первичного и вторичного рынков.

В зависимости от субъекта кредитования ипотечные ссуды на строительство жилья могут подразделяться на кредиты, предоставленные непосредственно его будущему владельцу, и на ссуды, выдаваемые подрядчиком. Последние практикуются в тех случаях, когда окончательный владелец здания в период строительно-монтажных работ еще неизвестен; если он не может финансировать проект самостоятельно либо заинтересован только в получении готового объекта[4, с. 15].

Кредит по ипотеке является самым долгосрочным: ссуды выдаются на 15-30 и более лет. Система ипотечного жилищного кредитования, как любая другая система, представляет собой ряд взаимосвязанных элементов. Элементам системы ипотечного жилищного кредитования, на мой взгляд, можно считать:

- субъекты ипотечного жилищного кредитования;
- объекты ипотечного жилищного кредитования;
- обеспечение ипотечного жилищного кредитования;
- организационно-экономическую основу ипотечного жилищного кредитования[5, с. 46].

Таким образом, систему ипотечного жилищного кредитования можно определить как комплекс взаимосвязанных субъектов, объектов и обеспечения ипотечных жилищных кредитов, взаимодействующих между собой на единой организационно-экономической основе.

Одним из основных элементов системы ипотечного жилищного кредитования являются ее субъекты. К субъектам ипотечного жилищного кредитования можно отнести:

Заемщик; кредитор; ипотечное Агентство; инвесторы; риэлторские компании; оценочная компания; страховая компания, государственный регистратор, нотариус; паспортные службы; органы опеки и попечительства[3, с. 19].

Как видно, на рынке ипотечных жилищных кредитов действует достаточно большое количество участников. Такое число участников рынка является одной из особенностей ипотечного жилищного кредитования, которая обусловлена спецификой обеспечения, предоставляемого по кредитам.

Определяющим звеном рынка ипотечных жилищных кредитов является объект кредитования - один из фундаментальных элементов системы ипотечного жилищного кредитования. Объектами ипотечного кредитования могут быть только приобретение и обустройство земли под жилищное строительство; строительство и реконструкция жилья; приобретение жилья.

В зависимости от объекта кредитования ипотечные жилищные кредиты могут быть трёх видов: кредиты на приобретение жилья, кредиты на приобретение земли под жилищное строительство, кредиты на строительство и реконструкцию жилья.

Неотъемлемым элементом системы ипотечного жилищного кредитования является обеспечение кредита.

Согласно принятому в международной практике разделению кредитов по критерию обеспеченности ипотечные жилищные кредиты всегда относятся к группе обеспеченных кредитов

Ипотечные кредиты всегда обеспечиваются залогом недвижимости - ипотекой, ипотечные жилищные кредиты - залогом жилой недвижимости. Основным и чаще всего единственным обеспечением при данной форме

кредитования является залог жилого помещения, приобретаемого на кредитные средства[2, с. 18].

Субъекты кредитования, объект кредитования и обеспечение являются фундаментальными элементами современной системы ипотечного жилищного кредитования. В силу их важности к ним предъявляются некоторые требования, в соответствии с которыми кредитование осуществляется на определенных условиях. Так заемщик, как субъект ипотечного жилищного кредитования, чтобы получить кредит, должен обладать достаточной кредитоспособностью - не всякий, обратившийся за кредитом, становится заемщиком. В то же время не каждый банк может предоставлять ипотечные жилищные кредиты, а только тот, который располагает достаточными долгосрочными кредитными ресурсами и необходимыми кадрами и т.д.

К объекту ипотечного жилищного кредитования также предъявляется требование - это должно быть приобретение жилья в собственность (не аренда и т.п.). Обеспечение по ипотечному жилищному кредиту должно отвечать требованиям качества и полноты. Соблюдение требований к фундаментальным элементам является одним из условий кредитования.

К принципам кредитования, в том числе и ипотечного жилищного, относятся: возвратность, срочность кредитования; целевой характер, обеспеченность, кредита; платность банковских ссуд, дифференцированный характер кредитования. Рассмотрим подробнее каждый из данных принципов.

Для рынка ипотечного кредитования свойственны ряд рисков:

Риск изменения процентных ставок; рыночный риск, риск изменения валютного курса, риск изменения валютного курса, риск неплатежа; риск ликвидности, риск утраты трудоспособности; риск досрочного погашения кредита; имущественные риски[3, с. 7].

Помимо фундаментальных элементов в систему ипотечного жилищного кредитования входит организационно-экономическая основа, которая включает в себя этапы кредитования, как определенную последовательность обязательных процедур, а также саму технологию кредитного процесса, т.е. кредитную документацию, порядок выдачи и погашения ссуды, а также процедуру контроля в процессе обслуживания кредита.

Среди этапов ипотечного кредитования условно можно выделить несколько основных:

- предварительная квалификация клиента (пояснение условий кредитования);
 - сбор и обработка информации о потенциальном заемщике;
 - оценка вероятности погашения кредита и оценка рисков банка;
- принятие решения по кредиту заключение кредитной сделки;
- обслуживание кредита[2, с. 18].

Таким образом, рассмотрение экономических основ системы ипотечного жилищного кредитования дает возможность, выделить следующие ее особенности:

- система имеет расширенный состав субъектов (участников рынка); объектом является приобретение жилья;

- ипотечные жилищные кредиты всегда обеспечены жилой недвижимостью;

- ипотечное жилищное кредитование требует выполнения ряда специфических условий - размер первоначального взноса, доля платежей по кредиту в доходе заемщика.

Список использованной литературы

1. Комментарий к Федеральному закону об ипотеке залоге недвижимости. / Под общ. ред. И.Д. Грачева. - М.: ИГ Норма, 2013. - 348с.

2. Банковское дело: Учеб. пособ. / Под. ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2013. - 576с.

3. Иванов, В.В. Ипотечное кредитование. / В.В. Иванов. - М.: Маркетинг, 2015. - 273с.

4. Батракова, Л.Г. Анализ процентной политики коммерческого банка: Учеб. пособ. / Л.Г. Батракова. - М.: Логос, 2014.- 152с.

5. Грязнова, А.Г., Федотова, М.А. Оценка недвижимости: Учеб. пособ. / А.Г. Грязнова, М.А. Федотова. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 496с

Лопатина О.А.

Технологический университет, г. Королев, Московская область

КРЕДИТНЫЙ КАНАЛ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ТРАНСМИССИИ

Аннотация

Денежно-кредитная политика государства использует совокупность каналов для целенаправленного влияния на условия деятельности экономических агентов, привлекательность совершения тех или иных финансовых операций на рынках. Работоспособность каналов зависит от характеристик экономической среды и поведения отдельных хозяйствующих субъектов. В данной статье сделан анализ результатов исследований экономистов с целью выявления факторов, оказывающих влияние на работоспособность одного из каналов механизма денежно-кредитной трансмиссии – кредитного канала.

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, механизм денежно-кредитной трансмиссии, кредитный канал, банковский сектор, ликвидность коммерческого банка, секьюритизация

Для целенаправленного влияния на экономическую обстановку в стране государством проводится денежно-кредитная политика. По средствам данной политики изменяются условия деятельности

экономических агентов, привлекательность совершения тех или иных финансовых операций на рынках. Изменение внешних условий на рынках подталкивает фирмы и домашние хозяйства на смену экономического поведения.

Совокупность каналов, по которым денежно-кредитная политика оказывает влияние на экономические параметры, называется механизмом денежно-кредитной трансмиссии.

Понятие трансмиссионного механизма было введено Дж. Кейнсом при описании влияния денежного предложения на экономическую активность. В результате постепенного перехода от денежного таргедирования (target – цель) к таргедированию инфляции, денежно-кредитную трансмиссию стали трактовать как механизм, через который инструменты регулятора оказывают влияние на экономическую ситуацию в целом и инфляцию в частности.

Среди основных каналов выделяют процентный канал, кредитный канал, канал стоимости, валютный канал. Действие любого канала можно разделить на два этапа: передача импульса денежно-кредитной политики на некоторый рыночный показатель (например, процентную ставку или объем банковского кредитования) и действие рыночного показателя на хозяйствующего субъекта, приводящее к изменению его поведения.

Опыт зарубежных стран, таргедирующих инфляцию, таких как Англия, страны еврозоны, Канада и др., показывает, что эффективность денежно-кредитной политики при данном режиме, существенно зависит от эффективности работы канала процентных ставок и тесно связанного с ним кредитного канала.

Действие процентного канала основывается на зависимости поведения экономических агентов от изменения процентных ставок. Изменение реальных процентных ставок с подачи регулятора ведет к изменению инвестиционного и потребительского спроса. От процентных ставок зависит стоимость кредитных и капитальных ресурсов, следовательно, объем производства и занятость.

Регулятор воздействует не только на рыночные процентные ставки, но и на объем и стоимость кредита. Выделяют широкий и узкий кредитные каналы. (Рис. 1)

Действие широкого кредитного канала, или балансового канала, обусловлено тем, что изменение процентных ставок на рынке приводит к изменению стоимости активов фирм. Для финансирования своей текущей деятельности предприятия привлекают краткосрочные кредиты. Изменение процентных ставок на финансовом рынке приводит к изменению денежных потоков предприятия в результате изменения стоимости заемных средств. Также изменение процентных ставок приводит к изменению стоимости активов, которыми располагает хозяйствующий субъект. Снижение стоимости активов фирмы меняет степень доступности для нее кредитования и его стоимость за счет роста

размера премии за внешнее финансирование, которую приходится уплачивать предприятиям реального сектора в дополнение к исходной процентной ставке. Это приводит к снижению объемов банковского кредитования и инвестирования и отрицательно сказывается на финансовом состоянии заемщика. Данный эффект определяют как «эффект финансового акселератора». Чем хуже благосостояние и кредитоспособность заемщика, тем выше стоимость кредита и ниже его доступность. Поскольку замена внутреннего кредитования внешним для фирм и домохозяйств проблематична, столкнувшись с ограничениями по заимствованиям, они вынуждены менять свои производственные и потребительские решения.

Рис. 1. Кредитный канал

Узкий канал кредитования иногда называют каналом издержек привлечения капитала. Его суть заключается в том, что регулятор, изменяя уровень ликвидности коммерческих банков, и тем самым влияя на способность банков выдавать кредиты, сокращает объёмы банковского кредитования. При ограниченных собственных инвестиционных источниках предприятий роль банковского капитала является существенной.

Эффективность, работоспособность каналов определяется характеристикой экономической среды, поведением отдельных экономических агентов. Основываясь на исследованиях российских и зарубежных авторов можно выделить перечень факторов, влияющих на работоспособность каналов.

Одними из первых объясняя работу канала банковского кредитования (узкого канала), Б. Бернанке и А. Блиндер (1988) предложили модель, в которой банкам были доступны два варианта размещения свободных пассивов: кредитование предприятий и приобретение государственных облигаций. Учитывая различия в кредитоспособности государства и предприятий, объемах принимаемых рисков, процентные ставки по указанным инструментам различны. При этом предполагается обратная связь обеих ставок с совокупным доходом, рост любой из них ведет к снижению инвестиционного спроса. У регулятора в данной ситуации есть два канала влияния на реальный сектор экономики. С одной стороны, центральный банк, совершая операции на открытом рынке, влияя на номинальную процентную ставку. С другой, если регулятор изменяет объемы рефинансирования кредитных облигаций, за счет изменения предложения кредитов, меняется ставка по кредитам, что приводит к изменению дохода. Авторы пришли к выводу, что кредитный канал может оказывать существенное влияние на возможности денежно-кредитной политики. У регулятора есть возможность воздействовать на экономическую среду по средствам кредитного канала, когда процентный канал не действует. [3]

Эффективность узкого канала кредитования связана с тем, что разные источники внешнего финансирования не являются для заемщика равноценными, их стоимость и доступность различны. Так, например, предприятия малого и среднего бизнеса проявляют повышенную зависимость от банковского кредитования, поскольку иные источники внешнего финансирования им недоступны по причине их дороговизны.

На работоспособность узкого канала кредитования влияет также структура баланса коммерческого банка. Так, американский экономист М. Гибсон (1997) в своем исследовании выявил, что влияние сдерживающей денежно-кредитной политики на способность банков предоставлять кредиты увеличивается по мере роста объемов кредитов в активах банка. По логике М. Гибсона, в первый момент после шока сдерживающей денежно-кредитной политики фирмы испытывают недостаток ликвидности в результате роста процентных ставок, растет спрос на банковские кредиты. Коммерческие банки с высокой долей кредитов в активах, испытывая недостаток ликвидности, сокращают объемы кредитования. Рост стоимости кредитования наряду с сокращением его объемов ведет к снижению объемов производства. Доля кредитов в активах коммерческого банка и его ликвидность напрямую связаны друг с другом. Таким образом, уровень ликвидности оказывает влияние на способность регулятора влиять

на действия коммерческих банков, на эффективность передачи импульса денежно-кредитной политики. [7]

Исследования американских экономистов А. Кешип и Д. Стейн (1993, 2000) показали, что условиями работоспособности кредитного канала является зависимость предложения кредитов банков от их таких характеристик как уровень капитала и ликвидность, а также неспособности отдельных хозяйствующих субъектов найти альтернативу банковским кредитам. При этом, чем большими объемами ликвидности обладают банки, тем больше у них возможности поддерживать объемы кредитования в период сжатия денежно-кредитной политики. Данные выводы подтвердились результатами исследований экономистов Н. Читорелли и Л. Голдберга, Я. Алтунбаса, Л. Гамбакорта и др.

Эффективность каналов передачи и то, каков будет эффект от шоков, также зависят от уровня развития, степени «традиционности» финансовой системы.

В последние десятилетие в результате роста секьюритизации активов, финансовых инноваций (структурированные кредитные продукты) имеет место преобразование традиционной бизнес-модели банка, которая ранее предусматривала четкое разграничение между функционированием банков и рынков капитала. В результате политика банков и стоимость их кредитов все более определяются тем, насколько кредиты могут быть хеджированы и реализованы на рынке, и кредитование стало более чувствительным к изменениям в базируемых ценах рынка кредитного риска (таких как спреда кредитных дефолтных свопов (CDS) и вторичные цены на кредит). Секьюритизация, как альтернативный способ наращивания ликвидности, преобразовала финансовую систему, ориентируя ее на рынок, привела к более широкому рассредоточению рисков по системе, при этом, давая возможность банкам убрать значительную часть кредитного риска с баланса. Относительно канала процентной ставки можно ожидать, что увеличивающаяся степень рыночного ценообразования банковских кредитов сделала банковские процентные ставки более чувствительными к изменениям в ставках денежно-кредитной политики через эффект последнего на рыночные процентные ставки.

Развитие рынка секьюритизации активов может ослабить зависимость канала кредитного канала от уровня ликвидности. Основаниями для такого предположения являются исследовательские работы Я. Алтунбаса и др. [1,2]

Таким образом, Я. Алтунбас, Л. Гамбакорта и др. (2007), исследуя влияние секьюритизации на механизм денежно-кредитной трансмиссии на основе данных за 1999-2005 гг., пришли к заключению, что появление возможности секьюритизации снизило эффективность канала банковского кредитования, поскольку секьюритизация является альтернативным способом перенос кредитных рисков на финансовых посредников и наращивания ликвидности. [1]

Подтверждение сглаживания эффектов шоков в традиционных (основанных на банке) системах в период благоприятных экономических условий приводятся в работе С.Кауфманн и М.Вальдераммы (2004). Они также отмечают, что небольшие банки больше степени подвержены влиянию денежно-кредитной политики. В период сдерживающей политики небольшие банки вынуждены накапливать ликвидность, поскольку возрастает стоимость привлечение финансирования на рынке межбанковского кредитования, что приводит к снижению объемов кредитования. Кроме того, С.Кауфманн и М.Вальдераммы (2008) делают предположение, что, если между фирмами и финансирующими их банками складываются доверительные отношения, то в период сжатия денежно-кредитной политики банки могут продолжить кредитовать клиентов, тогда, соответственно, канал банковского кредитования работать не будет. Таким образом, эффективность кредитного канала также может зависеть и от ряда других факторов. [8]

В исследование С.Чиккети (1999) институциональные особенности экономической среды обозначены как фактор, влияющий на работоспособность канала кредитования. В частности установлено, что в тех странах, где права кредиторов и акционеров лучше защищены, работоспособность канала банковского кредитования ниже, поскольку премия за риск в этом случае мало зависит от действий центрального банка. Так, на работоспособность канала банковского кредитования в долгосрочной перспективе оказывают влияние изменения в законодательстве, в результате которых трансформируется структура финансовых рынков. [5]

Эффективность кредитного канала в зависимости от степени проникновения иностранных банков на внутренний рынок страны, уровня интеграции национальной банковской системы в мировую проанализировали Н.Читорелли и Л.Голдберг (2008). В своем исследовании сделали вывод, что, чем больше доля иностранных кредитных организаций на рынке банковского кредитования, тем ниже зависимость коммерческих банков от объемов и стоимости рефинансирования центрального банка на территории отдельно взятого государства. Изучив квартальные балансы американских банков за период с 1980 – 2005 гг., авторы нашли подтверждение тому, что крупнейшие банки, которые развивали свою деятельность на территории нескольких стран, не подвержены действию денежно-кредитной политики в отдельно взятой стране. В то время как те банки, чья деятельность была сконцентрирована в основном на территории США, оказались восприимчивы к действиям ФРС. Связано это с тем, что у иностранных банков всегда есть возможность привлечения средств у своих головных организаций. [6]

Степень доступности банковского кредитования для различных предприятий оказывает влияние на эффективность работы балансового

канала. В работах Б.Бернанке, М.Гетлера и С.Гилкрита (1998) показано, что влияние денежно-кредитной политики на выпуск в условиях неравного доступа к кредитованию сильнее по сравнению с ситуацией равного доступа. Учитывая, что малым предприятиям заемные средства менее доступны, можно сделать предположение, что чем ниже доля малого предпринимательства в ВВП, тем менее работоспособным должен будет балансировый канал. [4]

Российские ученые О. Салманов и В. Заернюк исследовали зависимость предложения кредитов банков от денежно-кредитной политики. Работа направлена на выявление причинных статистически значимых инструментов денежно-кредитной политики, оказывающих влияние на объемы корпоративного кредитования. В качестве независимых переменных исследовалось влияние денежной базы, денежной массы, ставка рефинансирования, ставка межбанковского кредитования в период с 2002 по 2013 гг. Полученные в результате эмпирические данные подтвердили гипотезу существования кредитного банковского канала в России. Установлено, что статистически значимыми инструментами банковского канала являются денежная масса, денежная база, ставка процента на рынке межбанковского кредитования и ставка рефинансирования. Банки будут сокращать объемы кредитования при уменьшении денежной массы, и, наоборот, наращивать кредитование при уменьшении ставки процентов межбанковского кредитования. [9]

Таким образом, действие кредитного канала связано с тем, что регулятор влияет, с одной стороны, на предложение кредитов (узкий кредитный канал) и спрос предприятий на кредиты (балансовый канал), с другой. На работоспособность же кредитного канала влияют характеристики экономической среды и хозяйствующих субъектов, такие как: уровень доступности кредитных ресурсов предприятиям; наличие ограничений на кредитном рынке; доля кредитов нефинансовому сектору в активах банков; уровень глобализации банковского сектора (степень проникновения иностранных банков на внутренний рынок); уровень ликвидности и капитализации банковского сектора; доля предприятий, для которых недоступны иные, кроме кредитов банков, источники внешнего финансирования деятельности (в основном, это малые предприятия); степень распространения секьютиризации; уровень развития банковского сектора.

Литература

1. Altunbas Y., Gambacorta L., Marques D. Securitization and the Bank Lending Channel // European Central Bank Working Paper. December 2007. № 838
2. Altunbas Y., Gambacort L., Marques-Ibanez D. Do bank characteristics influence the effect of monetary policy on bank risk? // European Central Bank. Working paper series. March 2012. №1427

3. Bernanke B., Blinder A. Credit, Money and Aggregate demand // National Bureau of Economic Research Working Paper. March 1988. № 2534.
4. Bernanke B., Gertler M., Gilchrist S. The financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework // National Bureau of Economic Research Working Paper. March 1998. № 6455.
5. Cecchetti S.G. Legal Structure, Financial Structure and The monetary Policy Transmission mechanism // National Bureau of Economic Research Working Paper. June 1999. № 7151
6. Cetorelli N., Goldberg L.S. Banking Globalization, Monetary Transmission, and the Lending Channel // Deutsche Bundesbank Discussion Paper Series 1: Economic Studies. June 2008. № 21
7. Gibson M.S. The Bank Lending Channel of Monetary Policy Transmission: Evidence from a Model of Bank Behavior that Incorporates Long-Term Customer Relationships // Board of Governors of FRS, International Finance Discussion Papers. June 1997. № 584.
8. Kaufmann S., Valderrama M.T. Bank Lending in Germany and UK: are there differences between a bank-based and a market-based country? // International Journal of Finance & Economics. Vol. 13. Issue 3. – 2008.
9. Салманов О.Н., Заернюк В.М. Роль банковского канала в передаче денежно-кредитной политики в России / О.Н Салманов, В.М. Заернюк, - М.: Финансы и кредит, - 2014, - №46.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ

Краснов В.Г.,

к.т.н., доцент кафедры «Нефтегазовое дело»

Филиал Тюменского Государственного Нефтегазового Университета

г. Нижневартовск, РФ

Калинина М.В.

Студентка 4 курса факультета Мировой экономики и политики

Национальный исследовательский университет «Высшая школа

экономики»

Москва, РФ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

Энергия является фундаментальной основой для экономического роста и социального прогресса. Экономические достижения и рост у человеческого сообщества потребности в источниках энергии, сокращение запасов ископаемого топлива, и загрязнения окружающей среды, возникающие при их добыче, привели к серьезным проблемам, связанным с энергетической безопасностью, охраной окружающей среды и экономическим развитием. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ), которые могут быть характеризованы как восполняемые и экологически безвредные, являются наиболее эффективным способом удовлетворения растущего спроса на энергию, улучшения энергетической инфраструктуры, уменьшения загрязнения окружающей среды. В данном анализе будут рассмотрены наиболее развитые источники возобновляемой энергии, а именно: солнечной, ветровой и гидравлической.

Технический потенциал ВИЭ в России оценен в 4.6 млрд. тут, т.е. в 5 раз больше объема потребления всех топливно-энергетических ресурсов Российской Федерации. Экономически доступный потенциал ВИЭ в России определен в 270 млрд. тут, т.е. чуть больше 25 % потребления [1, с. 3].

Ресурсы	Валовой потенциал, млн. тут /год	Технический потенциал, млн.тут/год	Экономический потенциал, млн.тут/год
Энергия ветра	26×10^3	2000	10,0
Гидроэнергетика	360,4	124,6	65,2
Солнечная энергия	$2,3 \times 10^6$	2300	12,5

Таблица 1. “Оценка потенциала возобновляемых источников энергии России”.

С использованием возобновляемых источников энергии в России в настоящее время вырабатывается не более 8926 млн. кВт*ч в год, что

составляет менее одного процента совокупного производства электроэнергии. Основополагающую роль в производстве электроэнергии ВИЭ на данный момент играют малые ГЭС (37%), геотермальные электростанции (5%), и БиоГЭС (57%), которые не входят в зону нашего анализа.

Тип энергетики	Капитальные вложения, \$/кВт		Себестоимость производства, цент \$/кВт*ч	
	2005	2030	2005	2030
Геотермальная энергетика	1700-5700	1500-5000	3.3 – 9.7	3.0 - 8.7
Традиционная гидроэнергетика	1500-5500	1500-5500	3.4-11.7	3.4-11.5
Малая гидроэнергетика	2500	2200	5.6	5.2
Солнечная фотоэнергетика	3750-3850	1400-1500	17.8 – 54.2	7.0 – 32.5
Солнечная теплоэнергетики	2000-2300	1700-1900	10.5 – 23.0	8.7 – 19.0
Приливная энергетика	2900	2200	12.2	9.4
Наземная ветроэнергетика	900- 1100	800-900	4.2 – 22.1	3.6 – 20.8

Таблица 2. Перспективные стоимостные ориентиры в области ВИЭ. “Международное энергетическое агентство” (IEA), 2013

На данный момент в Российской Федерации наблюдается замедленный рост числа ВИЭ. Причиной этому можно назвать неразвитость исследуемой энергетической сферы, в отличие от стран ЕС, а также наличие внушительной сырьевой базы, которая позволяет обходиться без активного внедрения новых источников энергии в инфраструктуру страны.

	2007	2008	2009	2010	2015	2020	2030
Расчетный сценарий							
Годовой ввод мощности, МВт	19865	18016	18034	18307	20887	24180	30013
Удельная стоимость установленной мощности, евро/кВт	1300	1350	1450	1438	1376	1329	1301
Годовые инвестиции, млрд. евро/год	25824500	25873673	25910012	26545447	28736673	32135267	39058575
Число рабочих мест в год, тыс. мест	329.2	387.4	418.6	424.6	479.9	535.1	634.1

Таблица 3. “Инвестиции и рабочие места в ветроэнергетике мира (состояние и перспективы)”. “Global Wind Energy Outlook”, 2012

Теперь рассмотрим, в частности, каждый из анализируемых возобновляемых источников энергии.

Энергия ветра.

Рынок ветроэнергетики, представлен в основном консолидированной береговой технологией и связанными с ней поставщиками турбин, который подвергается постоянным изменениям в связи с приходом крупных поставщиков, которые имеют возможность предложить интегрированный пакет технологий производства электроэнергии. Компании, представленные 25 основными игроками на рынке, сообщили, что в 2008 году было вложено € 635 млн. в исследования ветряной энергии. Фирмы, базирующиеся в ЕС, в значительной степени превосходят по объёму вложений их коллег вне ЕС (€ 482.1 млн. по сравнению с € 152.8 млн.) [2, с. 29]. Европейские фирмы являются мировыми лидерами в индустрии энергии ветра благодаря крупному внутреннему рынку и устойчивой общественной поддержке. Тем не менее, их позиции находятся под угрозой из-за компаний, которые извлекают выгоду из большого и динамичного внутреннего рынка и начинают внедряться на европейский рынок (компании из Китая, США, Южной Кореи и Японии). В долгосрочной перспективе Европе потребуется сохранять и всячески совершенствовать уже существующую производственную и

исследовательскую базу для поддержания лидирующей роли. Процесс улучшения качества ВИЭ является важным фактором для ветроэнергетики (главный игрок инвестировал около 5% продаж в научную сферу в 2009 году), но он не рассматривается в качестве основного фактора для повышения конкурентоспособности европейские компании. В настоящее время в большинстве случаев инновации в ветроэнергетике исходят из Европы, но имеет место факт, что децентрализация производственной базы сопровождается децентрализацией исследовательской деятельности. Основной задачей этой отрасли является снижение затрат на уровне традиционной энергетики. Важным вопросом в плане осуществления данной политики является степень подготовленности в расчете стоимости. Если они будут приняты во внимание, то у технологии ветра уже есть конкурентное преимущество.

Солнечная энергия.

Для солнечных электростанций, планирование и развитие проекта включает в себя множество шагов, которые представляют собой расчёт базовой мощности, построение концепции проектирования и определение оптимального географического расположения. Для вывода на рынок отечественных солнечных батарей потребуются провести серьезную подготовительную работу. При падении мировых цен на солнечные энергоносители, наличии существующего избытка производственных мощностей вне Российской Федерации, запуск новых отечественных производственных объектов может стать крайне рискованным шагом [3]. Фотоэлектрические панели упали вдвое в цене с 2008 года и капитальные затраты на содержание солнечной электростанции, снизились на 22% в 2010-13 гг., но до сих пор средняя стоимость установки системы солнечных батарей составляет порядка 6.9 тыс. долларов США на 1 кВт мощности. [4]. Что является на 31.8 % больше, чем стоимость установки 1 кВт мощности ветряной электроэнергии, которая составляет 2213 долларов США. Отсюда следует сделать вывод, что на данном этапе развития ВИЭ, системы использования солнечной энергии значительно уступают в экономическом аспекте элементам ветряной энергетики. Однако эту проблему может решить значительное снижение цен на солнечные энергоносители за счет импорта более дешевых систем из КНР.

Гидравлическая энергия.

На данный момент гидроэнергетика является наиболее зрелым, надежным и экономически эффективным проявлением технологий возобновляемой энергетики из всех ныне доступных. Она является крупнейшим возобновляемым источником энергии, производит около 16% электроэнергии и составляет четыре-пятых мировых запасов электроэнергии.

	Теоретически й валовой ресурсы	Техническ и пригодные ресурсы	Экономическ и пригодные ресурсы	Соотношение технически пригодных к экономическ и пригодным
ТВт				
Китай	6 083	2474	1753	0.71
Россия	2 295	1670	852	0.51
Бразилия	3040	1250	818	0.65
Канада	2067	827	536	0.65
Индия	2638	660	442	0.67
США	2040	1339	376	0.28
Таджикиста н	527	264	264	1.00
Перу	1577	395	260	0.66
Норвегия	600	240	206	0.86
Конго	1397	774	145	0.19
Венесуэла	731	261	100	0.38
Индонезия	2147	402	40	0.10
Мексика	430	135	33	0.24

Таблица 4. “Потенциальные гидроэнергетические запасы”, “WEC (World Energy Council)”, 2010

Усредненные затраты на проект в гидроэнергетике, как правило, находятся в диапазоне от 1000 долларов США за кВт - 3500 долларов США за кВт [5, с. 19]. По данным МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата) к 2030 году выработка электроэнергии по средству гидроэнергетики увеличится на 35% и на 59% к 2050 году [6]. В Российской Федерации наблюдается замедление развития данной отрасли в связи с экономическими проблемами, а также из-за степени освоения гидропотенциала. Так в разных регионах России – в Европейской части страны она достигает 40%, в Сибири – 23%, на Дальнем Востоке – не превышает 6%. Развитие гидроэнергетики является самым перспективным направлением для увеличения выработки электроэнергии по средствам ВИЭ, что обусловлено наличием существенного количества гидроресурсов на территории России. В соотношении с использованием солнечной и ветровой энергии экономическая выгода при разработке гидроэнергетики составит, на данный момент, 246% по отношению к солнечной, и 24% по отношению к ветровой ((при учёте цены 1700 долларов США на один кВт для гидроэнергетики), по данным IRENA на август 2015 года) [7].

Литература.

1. “Эффективность использования ВИЭ, местных видов топлива и вторичных энергоресурсов в регионах России”. А.С.Мартынов, В.В.Семикашев, 2011
2. “Techno-economic analysis of key renewable energy technologies”, by H.Hernández and A. Tübke, 2011
3. “The socio-economic benefits of solar and wind energy”, IRENA (International Renewable Energy Agency), 2014
4. "Comparing the Costs of Intermittent and Dispatchable Electricity-Generating Technologies", by P.Joskow, Massachusetts Institute of Technology, 2011
5. “Renewable energy technologies: cost analysis series”, IRENA, 2012
6. “Long-term global scenarios for hydropower”, IPCC, 2011
7. “Synergies between renewable energy and energy efficiency”, IRENA, 2015

Луценко Г.Л.

аспирантка кафедры финансы

Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

г. Санкт-Петербург, РФ

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕКРЕСТНОГО СУБСИДИРОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ

Снижение экономического роста (падение ВВП в 2015 г. на 3 %), на которое свое воздействие оказали: отток инвестиционного капитала, эскалация украинского конфликта, введенные санкции относительно России, падение цен на нефть и газ, привело к снижению доходов и падению потребительского спроса, поставив Российскую промышленную отрасль в затруднительное положение. На этом фоне остро стоят задачи повышения экономической эффективности.

Любые ценовые изменения в электроэнергетической отрасли оказывают прямое влияние на экономическую эффективность всех секторов экономики. Одной из проблем тарифообразования в электроэнергетике, с которой Правительство России борется уже как минимум 17 лет, но которая до сих пор не решена, является перекрестное субсидирование.

Перекрестное субсидирование в электроэнергетике – это оплата части ценовой нагрузки одними группами потребителей за потребленную электроэнергию другими потребителями. В России основным бенефициаром данного перераспределения выступает население. Для населения установлена цена практически в два раза ниже обоснованной. За счет трансформации электроэнергии для получения низкого напряжения,

на котором электроэнергия поступает населению, и технологических потерь при ее трансформации цена на электроэнергию для населения должна превышать цену для промышленности. Сейчас величина данного соотношения составляет порядка 0,87. Основная доля перекрестного субсидирования включается в тариф по передаче по распределительным сетям, меньшая его часть включается в регулируемые договоры на ОРЭМ. Величина перекрестного субсидирования, включаемая в тариф по передаче по распределительным сетям, складывается из следующих составляющих: перераспределение необходимо валовой выручки сетевых компаний, компенсация расходов на оплату потерь, завышение двухставочного тарифа относительно одноставочного.

В качестве борьбы с перекрестным субсидированием Правительством России в июле 2013 г. была введена социальная норма потребления электроэнергии в 6 пилотных регионах. Введение социальной нормы на электроэнергию на всей территории РФ перенесено на июль 2016г. Сегодняшняя методика расчета социальной нормы на электроэнергию предусматривает снижение тарифа в рамках нормы и увеличение тарифа сверх нормы на лимитированный процент. Предварительные результаты введения социальной нормы оказались неоднозначными. В среднем по регионам в норму уложились около 80 % населения. Учитывая, то что социальная норма распространяется на все категории граждан, то и состоятельные категории граждан пользуются льготными тарифами, что расходится с изначальным предназначением перекрестного субсидирования – защита малоимущих граждан от повышения тарифа на электроэнергию.

Рис.1 Динамика величины перекрестного субсидирования в сетях, млрд. руб.

Источник: Данные ФСТ

В июне 2015 г. Минэкономразвития представило более реалистичный прогноз по ликвидации перекрестного субсидирования, по данным Минэкономразвития, если снижать его величину по 4 % ежегодно, путем повышения тарифов на электроэнергию для населения, то к 2030 г. его величина составит – 125 млрд. руб., снижение на 5 % даст результат в 105 млрд. руб.

По проведенным расчетам ликвидация перекрестного субсидирования позволит снизить тариф на электроэнергию для промышленных

предприятий на 27 %, что повысило бы соотношение тарифов на электроэнергию для населения и промышленности с 0,87 до 2,05 и является экономически обоснованной величиной.

Оценить какой мультипликативный эффект в экономике повлечет ликвидация перекрестного субсидирования можно используя модель межотраслевого баланса (МОБ) [5, с. 47]:

$$\sum_{i=1}^n x_i = \sum_{j=1}^n x_{i,j} + \sum_{i=1}^n y_i,$$

где: x_i – объем продукции, выпускаемой i -ой отраслью;

$x_{i,j}$ – текущие затраты i -ой отрасли для выпуска продукции j -ой отрасли;

y_j – конечный спрос на продукцию i -ой отрасли.

Преобразовав данное выражение получим:

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n x_{ij}}{\sum_{i=1}^n y_i} + 1 \right) * \sum_{i=1}^n y_i = b * \sum_{i=1}^n y_i,$$

где: b – мультипликатор МОБ, отражающий на сколько единиц следует повысить валовый выпуск i -ых отраслей, при увеличении конечного спроса на 1 ед.

Проанализировав данные с 2000-2014 гг., мультипликатор МОБ составил величину -3,02.

Снижение величины перекрестного субсидирования, окажет воздействие на снижение стоимостной нагрузки на промежуточный продукт (электроэнергию) в отраслях. Приняв отпускные цены на продукцию отраслей неизменными, их добавленная стоимость увеличиться на величину снижения стоимостной нагрузки на электроэнергию. От дополнительно образовавшейся величины валовой добавленной стоимости 48,14 % будет направлено в фонд оплаты труда, 18,55 % - на налоговые отчисления. Учитывая, что 73% доходов домохозяйств расходуются на потребление товаров и услуг, то это в свою очередь повлечет дополнительный спрос на продукцию промышленности и увеличение валового выпуска отраслей на величину фонда оплаты труда с коэффициентом мультипликатора 3,02. Данный процесс будет происходить циклично пока ФОТ не достигнет нуля. Выполнив итерации получим, что при полной ликвидации перекрестного субсидирования мультипликативный эффект в экономике в виде налоговых отчислений в бюджет составит 84 млрд. руб. Но рост тарифов на электроснабжение для населения при ликвидации перекрестного субсидирования, снизит потребительский спрос, что скажется и на снижении данного мультипликативного эффекта. Отметим, что снижение потребительского спроса не будет в прямом соотношении с величиной повышения тарифов, из-за дифференциации населения по доходам, так же отметим, что не вся величина перекрестного субсидирования приходится на население, а 68 % перекрестного субсидирования.

Специалисты энергетического центра Сколково оценивают потерю роста промышленного производства от влияния перекрестного субсидирования в 3,6 %, что можно сопоставить с годовой величиной роста промышленности. [4, с. 34].

Ценовая политика в Российской электроэнергетике имеет прямое влияние на развитие всех отраслей промышленности, темпы экономического роста страны, динамику внутреннего валового продукта.

Список использованной литературы

1. Даянов, И.Г. Проблемы перекрестного субсидирования в тарифах на электроэнергию [Текст]/ И.Г. Даянов // Экономический анализ: теория и практика. 2013. №11. С. 44-51.

2. Сорокин, М.А. Механизм «перекрестного» субсидирования как инструмент перераспределения финансовых потоков в электроэнергетике [Текст]/ М.А.Сорокин // Проблемы учета и финансов. 2014. №2. С. 30-34.

3. Прогноз розничных цен на электроэнергию в субъектах Российской Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс]/Институт проблем ценообразования и регулирования естественных монополий, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Режим доступа:
<http://www.hse.ru/data/2015/04/06/1096300601/Региональный%20прогноз%20Оцен%20на%20электроэнергию.pdf>

4. Перекрестное субсидирование в электроэнергетике: итог пятнадцатилетней борьбы [Электронный ресурс] / Энергетический центр Московской школы управления Сколково. Режим доступа:
<http://energy.skolkovo.ru/upload/media>

[library/07c/SEneC_Cross_Subsidization.pdf](http://energy.skolkovo.ru/upload/media)

5. Широ́в, А.А. Оценка мультипликативных эффектов в экономике. Возможности и ограничения [Текст] / А.А. Широ́в, А.А. Янтовский // Всероссийский экономический журнал ЭКО. 2011. № 2. С. 40—58.

Ларкина И.В.

*к.э.н., доцент, зав. каф. экономики
Рязанского института экономики НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики»*

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА И ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА

Аннотация

В статье раскрыта взаимосвязь инвестиционного процесса региона с необходимостью использования механизма комплексного стимулирования инвесторов при реализации масштабных инвестиционных проектов. Авторское исследование данной проблематики показывает, что наибольших успехов в работе по привлечению инвестиций и повышению

инвестиционной привлекательности добиваются регионы, обеспечившие снижение стартовых расходов для размещения инвестиционных проектов.

Инвестиции в основной капитал являются неотъемлемой частью экономического цикла любого предприятия. Можно выделить два ключевых момента – это создание предприятия и его реконструкцию, лежащих в основе масштабных инвестиций. Инвестиции, которые осуществляются в ходе текущего функционирования значительно меньше по объему. Инструменты стимулирования инвестиций различаются в отношении каждого из циклов инвестирования.

Практика применения инвестиционного законодательства регионов выражается в предоставлении льготных условий для проектов, предусматривающих создание новых предприятий [1; 2].

Инвестированию в ходе создания предприятия предшествует разработка бизнес-плана, в котором определяются основные экономические показатели проекта. Размещение проекта на той или иной территории является решением, основанным, прежде всего, на принципах получения прибыли. В данном случае основное влияние оказывает существование ресурсов, их стоимость, а также расходы на преодоление ресурсных ограничений. Расчеты выполняются, как правило, на срок окупаемости. Приоритетным является решение, при котором срок окупаемости минимален.

С началом инвестирования в учетных данных начинается накопление расходов. До момента запуска производства накапливаются расходы (убытки), возникающие в результате признания текущих расходов, и активы, возникающие в результате признания капитальных вложений.

Инвестиции, создающие новые производства, помимо стимулирования налоговыми премиями, эффективность которых недостаточно высока, в условиях дефицита свободного капитала, отсутствия «длинных денег», высоких процентных ставок, в большей степени ориентируются на высокоэффективные проекты с небольшими сроками окупаемости.

В связи с этим налоговые меры поддержки не являются ключевыми. Более важным является устранение препятствий, в том числе:

- устранение заградительных действий со стороны естественных монополий. Важно обеспечить свободный, дешевый и быстрый доступ инвесторов к ресурсам, к инфраструктуре. Взимание экономически необоснованных платежей «за подключение», «за присоединение», «за разрешение», «за мощность» и тому подобное отражает получение единовременных сверхдоходов сетевыми организациями в ущерб созданию базы для доходов в будущем;

- устранение заградительных действий спекулятивных игроков ресурсных рынков - земли, полезных ископаемых. Земли приобретались в

спекулятивных целях, то есть не для использования, а для последующей перепродажи. Свободные земли отсутствуют в обороте, так как приобретались не по реальным ценам, а по разнообразным (серым) схемам;

- устранение административных барьеров и улучшение администрирования. Дефицит капитала требует максимального увеличения скорости его оборота, а конкурентные преимущества не могут существовать вечно. Стоимость и сложность администрирования являются фактически заградительной мерой, работающей против инвестиций;

- обеспечение доступности финансовых ресурсов. По одной из точек зрения, инвестиции всегда являются процессом с повышенными рисками. Сущность банковского кредитования - это, прежде всего обеспечение сохранности капитала. Участие банков в рискованных проектах повышает доходность банковской системы, но при этом снижает доступность финансовых ресурсов. Поэтому снижение сроков реализации проектов является также одним из инструментов снижения рисков инвестирования.

Помимо описанных выше финансовых механизмов налогового стимулирования инвестиционной деятельности, а также применяемых обеспечительных мер в отношении перспективных инвестиционных проектов (предоставление государственных гарантий, региональных залоговых фондов) ряд региональных органов исполнительной власти достаточно продолжительное время уделяют серьезное внимание подготовке и развитию специализированной инвестиционной инфраструктуры (индустриальные, промышленные, технопарки, специализированные экономические зоны регионального уровня). Данные территории развиваются на принципах государственно-частного партнерства. Создаются региональные финансовые и нефинансовые институты развития, такие как региональные инвестиционные фонды, корпорации, агентства регионального развития, учреждаемые высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ. Для чего разрабатывается, утверждается и совершенствуется необходимая нормативная правовая база инвестиционной деятельности.

Финансовые механизмы стимулирования данной группы ориентированы на комплексную реализацию масштабных инвестиционных проектов, осуществление кластерных инициатив, обеспечивающих создание цепочки взаимосвязанных и взаимозависимых производств или организаций сферы услуг.

Так, результаты проведенного автором исследования позволяют утверждать, что наибольших успехов в работе по привлечению инвестиций и повышению инвестиционной привлекательности добились регионы, обеспечившие снижение стартовых расходов для размещения инвестиционных проектов [3].

Такие расходы складываются из расходов на строительство объектов инфраструктуры и оплату за «присоединение» для получения услуг

естественных монополий (электроэнергия, тепло, газ, вода и водоотведение, железнодорожное и автомобильное сообщение). Данные расходы могут быть существенными (как правило, они существенны) в бюджете крупных инвестиционных проектов. Для средних и небольших инвестиционных проектов услуги естественных монополий могут стать непреодолимым барьером. Расчеты показали, что зависимость объемов инвестиций в основной капитал на душу населения от количества предложений готовых объектов инвестиционной инфраструктуры достаточно высока - коэффициент корреляции 0,4. При этом зависимость от количества предложений планируемых к созданию объектов инвестиционной инфраструктуры отрицательная с коэффициентом корреляции - 0,4. Еще заметнее наблюдаемая зависимость проявляется в отношении общей площади предлагаемых готовых и планируемых объектов инвестиционной инфраструктуры (коэффициенты корреляции 0,7 и -0,2).

Это говорит о том, что инвесторы выбирают регионы, уже имеющие опыт размещения крупных производств на условиях государственно-частного партнерства. В случаях же когда регион лишь декларирует намерения по совместной реализации проектов, когда органы исполнительной власти только обязуются взять на себя расходы по инфраструктурному развитию той или иной перспективной площадки, инвестор, анализируя свои риски, все же принимает решения в пользу субъектов РФ, имеющих такой реальный опыт, - попросту «не верит обещаниям».

Дополнительными факторами являются наличие регионального законодательства о формировании объектов инвестиционной инфраструктуры, наличие регионального инвестиционного фонда и осуществление бюджетных инвестиций в объекты инвестиционной инфраструктуры (коэффициенты корреляции 0,5 и 0,7 соответственно), наличие и срок функционирования специализированных операторов инвестиционной инфраструктуры (коэффициент корреляции 0,6).

Важно отметить, что иностранные инвесторы в своих рейтингах и оценках также неизменно отмечают одним из главных условий полноценного развития инвестиционного процесса (и, к сожалению, большой проблемой) для российских регионов наличие современной инвестиционной инфраструктуры [4; 5].

Таким образом, наличие готовых инвестиционных площадок является важнейшим механизмом увеличения инвестиционной привлекательности региона. Инвестиционные площадки в зависимости от наличия инженерной, энергетической, транспортной инфраструктуры, а также производственных и офисных помещений способны уменьшить или увеличить стоимость инвестиционного проекта, и, соответственно его привлекательность для стратегического инвестора.

Литература

1. Закон Рязанской области от 11 ноября 2012 г. № 85-ОЗ «О государственной поддержке инновационной деятельности в Рязанской области».
2. Постановление Правительства Рязанской области от 30 мая 2013 г. № 135 «О мерах по обеспечению предоставления государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов».
3. Ларкина, И.В. Совершенствование системы финансовых механизмов стимулирования инвестиционной деятельности субъекта Российской Федерации (на примере Рязанской области): монография /И.В. Ларкина, Д.Д. Данилов. – Рязань: Ряз. ин-т развития образования, 2014.
4. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России 2013. Национальное Рейтинговое Агентство [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://national.ru/uploads/rus/files/analytic/file>
5. Точка зрения инвесторов. Оценка инвестиционного климата российских регионов глазами иностранных инвесторов. Совместное исследование КПМГ и РСПП. 2013 [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://i-regions.org>

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Федоров К.В.
*ст. преп., ФГБОУ ВПО
«ЧГУ им. И.И. Ульянова»
г. Чебоксары, РФ*

ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА УСЛУГ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Эффективное управление услугами подразумевает грамотное управление их жизненным циклом. Знание особенностей каждого этапа жизненного цикла услуги (ЖЦУ) и принятие на основе этого продуманного управленческого решения предоставляет большие возможности для поддержания или даже увеличения конкурентоспособности услуги, ее прибыльности.

Вместе с тем, ученые и практики до последнего времени не пришли к единому мнению по проблеме определения сущности и этапов жизненного цикла продукта.

При этом в отечественной науке и практике должное внимание уделялось лишь проблеме жизненного цикла товара (ЖЦТ). Проблема жизненного цикла услуги стала углубленно изучаться только в последнее время. Поэтому зачастую эти циклы рассматривались как однозначные и в управлении ЖЦУ применялись методы управления ЖЦТ в неизменном виде.

В работе представлено исследование концепций жизненного цикла товара, услуги, общие и отличительные черты этих циклов.

Классическое определение жизненного цикла товара – это период с момента разработки и выхода услуги на рынок до момента его ухода с рынка.

Основным критерием при оценке жизненного цикла считается изменение объема продаж, обеспечивающего возмещение понесенных затрат, связанных с производством и реализацией товара, услуги, и получаемой прибылью во времени. Графически это изображается в виде кривой, напоминающей колокол.

Жизненный цикл товара, услуги включает в себя традиционно следующие стадии: внедрение; рост; зрелость; насыщение; спад. Одновременно в зависимости от вкладываемого содержания в определение понятия жизненного цикла, степени дифференциации его этапов, полноты и глубины его анализа отдельные авторы выделяют 4 - 6 и более стадий жизненного цикла.

Так, автор концепции жизненного цикла товара Т. Левитт в 1965 году создал концепцию ЖЦТ, который состоит из пяти стадий и включает в себя период от замысла изделия и его разработки до снятия с производства

и продажи (выхода с рынка). Следовательно, жизненный цикл заканчивается продажей последнего экземпляра.

Е.П. Голубков выделяет всего четыре стадии жизненного цикла. Он дает определение, в котором жизненный цикл начинается с момента продажи и заканчивается реализацией последнего продукта.

Ряд авторов выделяет 6 основных стадий жизненного цикла, когда внедрению продукта предшествует стадия ее разработки.

В стандарте ISO 9004-1 дается определение, согласно которому жизненный цикл заканчивается не продажей, а утилизацией.

Международная организация по стандартизации выделяет 11 этапов жизненного цикла продукции, последний из которых «Утилизация после обслуживания» [1, 76]. Таким образом, сопровождение товара, услуги после покупки рассматривается как один из важных и необходимым этапов жизненного цикла, с чем нельзя не согласиться.

При изучении концепций жизненного цикла отмечаются разные подходы: инженерный подход, характерный для наукоемкой продукции; маркетинговый подход при выделении этапов жизненного цикла товара или жизненного цикла спроса; функциональный подход (продукция – производственный цикл, логистика – логистический цикл, маркетинг – предпродажный цикл, сервис – послепродажный цикл). Каждый из них по нашему мнению имеет право на свое существование, позволяет проводить более глубокий и разносторонний анализ жизненного цикла для целей управления. Наибольшее применение на практике получил маркетинговый подход [2, 116].

Нельзя не отметить, что специфика продукции во многом определяет содержание жизненного цикла. Логичным и понятным является стремление ученых и практиков использовать разные подходы, более детализировать этапы жизненного цикла в современных условиях, когда наблюдается сокращение продолжительности жизненного цикла и особенно экономически выгодных его этапов.

Как известно, любой продукт, выведенный на рынок, постепенно теряет свою конкурентоспособность и вытесняется другим, более совершенным или дешевым. Это обусловлено в частности развитием научно-технического прогресса в области производства и предоставления товара, услуг, изменением спроса у потребителей, конкуренцией на рынке и рядом других факторов.

При разработке методов управления этапами жизненного цикла следует помнить, что жизненные циклы товаров и услуг имеют как общие, так и отличительные черты.

Общими чертами являются: срок жизни товара и услуги ограничен; специфика продукта, услуги во многом определяет содержание жизненного цикла; жизненный цикл состоит из нескольких этапов; на разных этапах жизненного цикла спрос, объем продаж и доходность различны; каждый этап требует особых методов управления.

Отличительные черты циклов: средняя продолжительность ЖЦУ превышает аналогичные показатели для товаров; процесс производства новой услуги характеризуется меньшей трудоемкостью и соответственно требует меньших инвестиционных затрат по сравнению с товаром; неразрывность производства и потребления услуги, так как услуга не существует до ее представления и услуги не подлежат хранению; и другие.

Следует учитывать, что когда товар находится на этапе зрелости, цикл сервисных услуг, как правило, только начинает набирать обороты. После продажи товара жизненный цикл услуг продолжается еще многие годы. Когда объем продаж пошел на спад, организация получает основной доход прежде всего от продаж сервисных услуг. Организация первоначально получает прибыль от продажи товара, а затем от его сопровождения, сопутствующих услуг.

Для обеспечения доходности бизнеса в ближайшие время необходимо, как правило, войти в него на стадии зарождения или роста. Одновременно нельзя забывать об специфических особенностях и продолжительности жизненного цикла данной конкретной продукции. Относительно длительный срок ЖЦУ позволяет войти в бизнес и на стадии зрелости, но при этом не избежать достаточно сильной конкуренции. Неверное решение создает риск успешному функционированию начатого дела.

Список использованной литературы

1. Поворина Е.В. Научно-методические подходы к определению сущности жизненного цикла продукта на рынке услуг предприятиям и организациям / Е.В. Поворина // Сервис в России и за рубежом. – 2013. - №6 (44). – С. 71-81.

2. Семенычев Е.В. О практическом использовании концепции жизненного цикла товара. /Е.В. Семенычев // Известия уральского государственного экономического университета. – 2011. - №5 (37). - С. 116-121.

Панченко А.А

Магистрант 2 курса,

Кафедра Экономика труда, менеджмент,

Санкт-Петербургский государственный экономический университет

г. Санкт-Петербург, РФ

СМЕРТНОСТЬ ЛЮДЕЙ НА ДОРОГАХ ПО ПРИЧИНЕ АВТОАВАРИЙ КАК ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ.

Во многих странах мира, смертность на дорогах по причине автокатастроф – серьезная проблема. Безопасностью на дорогах занимаются специальные министерства или ведомства, например в России это ГИБДД. В различных странах регулярно ужесточают законы,

увеличивают штрафы за нарушение правил дорожного движения, повышают безопасность автотранспорта, но как правило эти меры не достаточно эффективны. Конечно же ужесточение наказания за нарушения ПДД снижает смертность и аварийность на дорогах, но незначительно. Чаще всего, при ответе на вопрос о причинах аварий на дорогах указывают следующие причины: большое количество машин, высокая плотность населения, техническое состояние автомобилей, пьянство водителей, нарушение скоростного режима, мягкость наказаний за нарушения ПДД, количество дорог.

Давайте рассмотрим указанные причины.

1) Большое количество машин на дорогах. Рассмотрим следующие страны: США, Мадагаскар, Того, Исландия и Чад.

Название страны	Количество машин на 1000 жителей страны	Количество погибших при ДТП на 100000
США	809	11.4
Исландия	746	2.8
Мадагаскар	27	18.4
Чад	6	29.7
Того	2	17.2

Как видно из таблицы, нет прямой зависимости смертности от числа автомобилей в стране.

2) Высокая скорость автомобилей на дорогах.

За основу взяты следующие страны: Германия, Швеция, Норвегия, Польша, Дания, Нидерланды и Азербайджан.

Название страны	Ограничение скорости транспортного средства на магистралях. Км/ч	Количество погибших при ДТП на 100000
Норвегия	100	4.3
Швеция	110	3
Азербайджан	110	13.1
Нидерланды	130	3.9
Дания	130	4.7
Польша	140	11.8
Германия	Ограничений нет	4.7

Из представленных данных можно сделать вывод, что как таковой зависимости числа ДТП от максимально допустимой скорости автотранспорта нет.

3) Рассмотрим утверждение, что причина высокого числа аварий - пьянство. Рассмотрим данные о количестве выпиваемого алкоголя и погибших в ДТП, в разных странах:

Название страны	Количество потребления на одного человека чистого спирта в литрах.	Количество погибших при ДТП на 100000
Белоруссия	17.5	14.4
Чехия	13	7.6
Германия	11.8	4.7
Афганистан	0.7	19.8
Саудовская Аравия	0.2	24.8
Пакистан	0.1	17.4

Из приведенной статистики, можно сделать вывод об отсутствии прямой связи между потреблением алкоголя и смертностью в ДТП. Более того, в странах, где низкое употребление алкоголя и оборот алкоголя запрещен законодательно, смертность в разы больше, чем в странах с высоким потреблением алкоголя, на душу населения.

4) Часто количество ДТП связывают с числом дорог в стране. В таблице ниже приведены данные по количеству дорог и числу погибших в ДТП.

Название страны	Общее количество дорог в стране на 1 чел. км .	Количество погибших на 100000
Сша	0,051	11.4
Индия	0,014	18.9
Чад	0,002	29.7
Доминиканская Республика	0,001	41.7
Того	0,001	17.4
Вануату	0,004	16.3

Из таблицы видно, что нет прямой связи между количеством дорог и числом погибших.

5) Плотность населения.

Название страны	Плотность населения человек на 1 кв.км	Смертность на дорогах на 100000
Мальта	1432	3.8
Бангладеш	1087	11.6
Исландия	3.1	2.8
Казахстан	6,4	21.9
Монголия	2	16.3

Из таблицы видно, что прямой зависимости между плотностью населения и числом ДТП нет. Иначе трудно объяснить высокое число ДТП в Казахстане и Монголии, при низкой плотности населения.

б) Рассмотрим зависимость числа ДТП от экономического развития страны. За основу возьмем ВВП на душу населения.

Название страны	ВВП на душу населения тысяч. долларов	Смертность на дорогах на 100000
Катар	88232	14
Люксембург	80304	6.3
Норвегия	52238	4.3
США	47123	11.4
ЮАР	10423	31.9
Беларусь	7664	14.4
Мадагаскар	970	18.4
Конго	648	17.1
ЦАР	391	14.6

Практически одинаковые данные по смертности для таких разноразвитых стран, как Катар, Беларусь и ЦАР говорят об отсутствии какой либо связи и в этом случае.

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что ни один из приведенных факторов на прямую не влияет на смертность на дорогах. Высокое потребление алкоголя на душу населения не означает, что в этих странах все пьяные садятся за руль. Вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, вождение транспортного средства с нарушением скоростного режима, нарушение правил дорожного движения, эксплуатация транспортного средства в неудовлетворительном техническом состоянии - это последствия низкой культуры и образованности общества. Из вышеприведенных таблиц видно, что больше всего в ДТП гибнет людей в малоразвитых странах, где общий уровень культурного развития общества крайне низок.

Можно предположить, что для уменьшения смертности на дорогах необходимо повысить культурный уровень общества.

В качестве доказательства данной гипотезы рассмотрим зависимость смертности на дорогах от Индекса человеческого развития (ИЧР) - интегрального показателя, рассчитываемого ежегодно для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия, как основных характеристик человеческого потенциала исследуемой территории

Ниже приведена таблица влияние ИЧР (индекс человеческого развития) на смертность на дорогах при нарушении ПДД. Есть обратная зависимость чем ниже ИЧР тем больше смертность на дорогах.

	Россия	США	Япония	Германия	Великобритания	Мадагаскар	Нигерия	ЮАР	Украина
Смертность на дорогах	8,6	1,4	5,2	4,7	3,7	18,4	33,7	31,9	13,5
ВВП на душу населения	4591	49992	42325	39442	36119	933	2585	10243	3467
Индекс Человеческого развития	0,779	0,937	0,912	0,920	0,875	0,483	0,471	0,615	0,740
Плотность населения человек на 1 кв.км	8,39	32	336,3	229	246	35,2	189	41	72.34

В таблице ниже приведена корреляционная зависимость смертности на дорогах от ИЧР, ВВП на душу населения и плотности населения.

	Смертность на дорогах	ВВП на душу населения	Индекс Человеческого развития	Плотность населения человек на 1 кв.км
Смертность на дорогах	1			
ВВП на душу населения	-0,72	1		
Индекс Человеческого развития	-0,83	0,89	1	
Плотность населения человек на 1 кв.км	-0,47	0,46	0,36	1

Отсюда следует вывод, что основываясь на статистике ДТП можно делать выводы об общем интеллектуальном уровне развития страны или региона. В том числе о достаточности и эффективности расходования средств, выделяемых на образование. Так же эти данные будут полезны и для коммерческих структур и инвесторов. Если в регионе высокая смертность в ДТП – инвестирование в этот регион сопряжено с высокими рисками. Инвестор должен понимать, что ведение бизнеса в данном

регионе может быть затруднено высоким уровнем коррупции и низким уровнем интеллектуального развития наемных работников или потенциальных деловых партнеров.

Также показатель смертности в ДТП может быть полезен при выстраивании миграционной политики страны. Основываясь на данных по числу ДТП, можно регулировать визовую политику и определять квоты по приему мигрантов в те или иные регионы страны, с тем чтобы не вызвать рост социальной напряженности.

Стоит отметить, что использовать данные по ДТП гораздо эффективней, чем ИЧР. Так как статистика по дорожно-транспортным происшествиям более доступна и не требует специальных расчетов, нежели Индекс человеческого развития, рассчитываемый ежегодно с использованием большого числа социологических данных и только по странам.

Литература

1. http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14_a_full_rus_21-01-15_0.pdf
2. «Донателла Медоуз, Йорген Рандерс, Деннис Медоуз» Пределы роста: 30 лет спустя. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. — С.353.
3. Monsere, C. M., Newgard, C., Dill, J. Rufolo, A., Wemple, E., Bertini, R. L., and Milliken, C. Impacts and Issues Related to Proposed Changes in Oregon's Interstate Speed Limits
4. Meyer John Robert. Essays in Transportation Economics and Policy. — Brookings Institution Press. — P. 275. — ISBN 978-0-8157-3181-8.
5. Глобальный доклад ВОЗ о положении в области алкоголя и здоровья (2014) — данные по состоянию на 2010 год